

LANGENFERNER

MASSENHAUSHALTSSTUDIEN

Bericht über die Jahresbilanz 2022/23

Stephan Peter Galos, PhD

Blick auf den Langenferner beim Anflug zur Abschlussbegehung am 2. Oktober 2023. Die Zunge des Gletschers hat sich in den letzten Jahren drastisch zurückgezogen. Im Hintergrund die Königsspitze (S. Galos).

LANGENFERNER

MASSENHAUSHALTSSTUDIEN

Bericht über die Jahresbilanz 2022/23

Projektrealisation, Analysen und Bericht:

Stephan P. Galos, PhD
Gries 12, 6161 Natters, Österreich
E-mail: stephan.galos@gmail.com
Tel.: +43 650 2748013

Im Auftrag von und finanziert durch:

Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
Amt für Hydrologie und Stauanlagen
Drususallee 116, 39100 Bozen, Italien
E-mail: hydro@provinz.bz.it
Tel.: +39 0471 41 47 40
Fax: +39 0471 41 47 79

Natters, im Dezember 2023

Kurzfassung

Der Langenferner (Vedretta Lunga, WGMS-ID: 661) liegt am Talschluss des Martelltales (46,47°N|10,61°E) in der Ortler-Cevedale Gruppe, Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Italien.

Der Gletscher bedeckt eine Fläche von rund 1,44 km² und erstreckt sich von einer Höhe von 3365 m bis auf rund 2720 m an seinem tiefsten Punkt (Stand 2019). Während der obere Bereich des Gletschers hauptsächlich nach Norden exponiert ist, weist die kleine Zunge des Gletschers nach Osten.

Seit dem hydrologischen Haushaltsjahr 2003/04 werden am Langenferner Untersuchungen zur Bestimmung des Massenhaushalts durchgeführt. Die Messungen und Analysen umfassen die Jahres- und die Winterbilanz des Gletschers und folgen der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum.

Der vorliegende Bericht beschreibt die Messungen, Analysen und Ergebnisse sowohl zur Winterbilanz als auch zur Jahresbilanz 2022/23. Für die Auswertungen zur Winterbilanz konnte auf Daten aus drei Dichteschächten und 90 Schneehöhensondierungen zurückgegriffen werden, welche am 2. Mai 2023 angelegt wurden. Im Sommer 2023 wurden drei weitere Messkampagnen durchgeführt, wobei die Abschlussbegehung zur Erstellung der Jahresbilanz am 2. Oktober 2023 erfolgte. Die dabei gewonnenen Daten ermöglichten die Bestimmung der spezifischen Jahresbilanz an 27 Messpunkten.

Die Analysen zeigen für die Periode 01.10.2022 bis 30.04.2023 eine deutlich unterdurchschnittliche mittlere spezifische **Winterbilanz von 804 kg/m²**, wobei der Großteil der Akkumulation am Gletscher mit Niederschlagsereignissen im Oktober und November 2022 in Verbindung zu bringen ist. Bis auf den eher kühlen April 2023 verlief der Rest des hydrologischen Winterhalbjahres mild und sehr trocken. Besonders trocken gestaltete sich der Februar in dem quasi kein nennenswerter Niederschlag auftrat.

Die relativ geringen Schneerücklagen aus dem Winterhalbjahr wurden durch ergiebige Schneefälle im Mai noch einmal deutlich aufgebessert, wodurch sich die Eisablation am Gletscher trotz vielfach deutlich überdurchschnittlicher Temperaturen bis Anfang August noch in Grenzen hielt. Nach dem fast gänzlichen Abschmelzen der Winterschneedecke brachten eine Hitzewelle ab dem zweiten Augustdrittel mit extrem hohen Temperaturen vor allem ab etwa dem 20. August sowie die außergewöhnlich hohen Temperaturen im September jedoch noch bemerkenswerte Massenverluste am Gletscher. Die resultierende **mittlere spezifische Jahresbilanz von -2120 kg/m²** ist nach den Massenbilanzen der Jahre 2022 (-3408 kg/m²) und 2018 (-2534 kg/m²) die dritt negativste der nunmehr 20-jährigen Messreihe am Langenferner.

Im Sommer 2023 konnten nur in besonders eingewehten Bereichen in Gratnähe oder lawinenbegünstigten Mulden kleine Reste von Winterschnee am Gletscher überdauern. Dementsprechend beträgt das **Akkumulationsflächenverhältnis (AAR) 0,006**. Bei den äußerst kleinen Akkumulationsflächen war folglich wieder **keine Gleichgewichtshöhe (ELA)** am Gletscher zu bestimmen.

Abstract

Langenferner (Vedretta Lunga, WGMS-ID: 661) is located at the head of Martell-Valley (46,47°N|10,61°E) in the Ortles-Cevedale Group, Autonomous Province of Bolzano, Italy. The glacier covers an area of 1.44 km² and extends from 3365 m down to 2720 m (year 2019). While the upper glacier part is exposed to the North, the lower part faces east.

Mass balance measurements have been carried out at Langenferner since the hydrological year 2003/04. These measurements comprise both the winter and the annual mass balance of the glacier and follow the fixed date direct glaciological method.

This report describes the measurements, analyses and results for both the winter balance and the annual balance 2022/23. For the evaluations for the winter balance, data from three density shafts and 90 snow depth soundings were used, which were taken on May 2, 2023. Three further measurement campaigns were carried out in the summer of 2023, with the final inspection to prepare the annual balance sheet taking place on October 2, 2023. The data obtained made it possible to determine the specific annual balance at 27 measuring points.

The analyses show a significantly below-average **mean specific winter balance of 804 kg/m²** for the period from October 1, 2022 to April 30, 2023, with the gross part of the accumulation on the glacier being associated with precipitation events in October and November 2022. Apart from the rather cool April 2023, the rest of the hydrological winter half-year was mild and very dry. February was particularly dry, with virtually no precipitation worth mentioning.

The relatively low snow reserves from the winter half-year were once again significantly improved by abundant snowfall in May, which kept ice ablation on the glacier within limits until the beginning of August despite significantly above-average temperatures in many cases. After the almost complete melting of the winter snow cover, however, a heat wave from the second third of August with extremely high temperatures, especially from around August 20, and the exceptionally high temperatures in September resulted in remarkable mass losses on the glacier. The resulting **mean specific annual balance of -2120 kg/m²** is the third most negative in the 20-year series of measurements on the Langenferner after the balances for 2022 (-3408 kg/m²) and 2018 (-2534 kg/m²).

In the summer of 2023, small remnants of winter snow could only survive on the glacier in particularly blown-in areas near the ridge or in favorable hollows. Accordingly, the **accumulation area ratio (AAR) is 0.006**. With the extremely small accumulation areas, it was therefore again **not possible to determine an equilibrium altitude (ELA)** on the glacier.

Sommario

Il ghiacciaio della Vedretta Lunga (Langenferner, WGMS-ID: 661) è situato alla fine della Val Martello (46,47°N|10,61°E) nel gruppo dell'Ortles-Cevedale, nella Provincia Autonoma di Bolzano, Italia. Il ghiacciaio copre un'area di circa 1.44 km² con un'altitudine che si estende dai 3365 m ai 2720 m (2019). La parte superiore del ghiacciaio è esposta a Nord mentre la parte inferiore ad Est.

Il monitoraggio del ghiacciaio della Vedretta Lunga è effettuato annualmente, partendo nell'anno idrologico 2003/04. Il bilancio di massa annuale e invernale, è determinato applicando il metodo glaciologico diretto a date fisse.

Il presente rapporto descrive le misurazioni, le analisi e i risultati sia per il bilancio invernale che per il bilancio annuale 2022/23. Per le valutazioni del bilancio invernale sono stati utilizzati i dati di tre pozzi di densità e 90 sondaggi di profondità della neve, creati il 2 maggio 2023. Nell'estate del 2023 sono state effettuate altre tre campagne di misurazione, mentre il controllo finale per la preparazione del bilancio annuale è stato effettuato il 2 ottobre 2023. I dati ottenuti hanno permesso di determinare il bilancio annuale specifico in 27 punti di misurazione.

Le analisi mostrano un **bilancio specifico invernale** significativamente inferiore alla media, **pari a 804 kg/m²**, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 30 aprile 2023, con la maggior parte dell'accumulo sul ghiacciaio associato agli eventi di precipitazione di ottobre e novembre 2022. A parte l'aprile 2023, piuttosto fresco, il resto del semestre idrologico invernale è stato mite e molto secco. Il mese di febbraio è stato particolarmente secco, con precipitazioni praticamente assenti.

Le riserve di neve relativamente basse del semestre invernale sono state ancora una volta significativamente migliorate dalle abbondanti nevicate di maggio, che hanno fatto sì che l'ablazione del ghiaccio sul ghiacciaio rimanesse limitata fino all'inizio di agosto, nonostante le temperature in molti casi significativamente superiori alla media. Dopo il quasi completo scioglimento del manto nevoso invernale, tuttavia, un'ondata di calore a partire dal secondo terzo di agosto con temperature estremamente elevate, soprattutto a partire dal 20 agosto circa, e le temperature eccezionalmente alte di settembre hanno provocato notevoli perdite di massa sul ghiacciaio. Il **bilancio specifico medio annuo risultante, pari a -2120 kg/m²**, è il terzo più negativo nella serie ventennale di misurazioni sul Langenferner dopo i bilanci del 2022 (-3408 kg/m²) e del 2018 (-2534 kg/m²).

Nell'estate del 2023, piccoli resti di neve invernale sono riusciti a sopravvivere sul ghiacciaio solo in aree particolarmente soffiate vicino alla cresta o in avvallamenti favorevoli. Di conseguenza, il rapporto di **area di accumulo (AAR) è pari a 0,006**. Con le aree di accumulo estremamente ridotte, **non è stato quindi possibile determinare un'altitudine di equilibrio (ELA)** sul ghiacciaio.

Bericht über die Jahresbilanz 2022/23

Inhaltsverzeichnis:

Kurzfassung.....	iii
Abstract.....	iv
Sommario.....	v
1 Das Untersuchungsgebiet.....	1
1.1 Der Langenferner.....	1
1.2 Klima.....	1
2 Methoden und Daten.....	3
2.1 Die Methodik der Massenbilanzbestimmung am Langenferner.....	3
2.2 Das Messnetz zur Ermittlung der Punktbilanzen und Extrapolationshilfen.....	4
2.3 Die Messungen zur Winterbilanz 2022/23.....	7
2.4 Die Messungen zur Jahresbilanz 2022/23.....	7
2.5 Auswertung der direkten Messungen.....	8
2.6 Flächenhafte Auswertung und Topographische Grundlagen.....	8
3 Analysen und Ergebnisse.....	10
3.1 Der Witterungsverlauf im hydrologischen Haushaltsjahr 2022/23.....	10
3.2 Die Winterbilanz 2022/23.....	14
3.3 Die Jahresbilanz 2022/23.....	18
4 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	23

5 Dokumentation der geleisteten Arbeiten und Danksagung.....	26
5.1 Winterbegehung am 04.05.2023.....	27
5.2 Erste Sommerbegehung am 10.08.2023.....	38
5.3 Zweite Sommerbegehung am 05.09.2023.....	43
5.4 Dritte Sommerbegehung (Abschlussbegehung) am 02.10.2023.....	48
6 Tabellen und Messwerte.....	57
6.1 Die Schneeschächte zur Winterbilanz 2022/23.....	57
6.2 Die Schneehöhensondierungen zur Winterbilanz 2022/23.....	59
6.3 Protokolle der Pegelablesungen 2022/23.....	61
6.4 Die Dichtemessungen zur Jahresbilanz 2022/23.....	64
Appendix.....	65
A.1 Liste der Ablationspegel.....	65
Literaturverzeichnis.....	66

1 Das Untersuchungsgebiet

1.1 Der Langenferner

Der Langenferner ist ein kleiner Talgletscher am Talschluss des Martelltales in der Südtiroler Ortlergruppe (46,46°N|10,61°O). Der Gletscher ist Teil der großen zusammenhängenden Gletscherfläche am Cevedale-Massiv welche neben dem Langenferner noch Fürkele- und Zufallferner, Vedretta de la Mare und Vedretta di Cedec umfasst. Der höchste Punkt des Langenfernens ist über die Eisscheide zwischen Zufallferner und Vedretta di Cedec definiert. Also als der höchste Punkt von welchem das Eis in das Talbecken zwischen Suldenspitze und Drei Kanonen abfließt. In der Realität ist dieser Punkt schwierig zu bestimmen, da die exakte räumliche Verteilung des Eisflusses kaum messbar ist. Außerdem ist diese auch zeitlichen Änderungen unterworfen. Als Annäherung für die Richtung des Eisflusses und damit für die Bestimmung der Gletschergrenzen in den obersten Regionen am Langenferner dient die Neigung/Exposition der Eisoberfläche, welche aus den verfügbaren Geländemodellen abgeleitet wird. Aktuell erstreckt sich der Langenferner von einer Höhe von ca. 3365 m bis auf etwa 2720 m (Jahr 2019) an seiner untersten Zunge und deckt somit eine Höhendifferenz von ca. 645 m ab. Die vergletscherte Fläche beträgt ca. 1.44 km², wobei die genannten Zahlen auf der eigenen Auswertung von Laserscandaten der Universität Heidelberg (Projekt SEHAG) aus dem Jahre 2019 beruhen.

Seit dem Bilanzjahr 2004 sind die Massenänderungen am Langenferner Inhalt intensiver glaziologischer Untersuchungen welche vom Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften (bis 2011 vom Institut für Geographie) der Universität Innsbruck im Auftrag von- und in Zusammenarbeit mit dem Hydrographischen Amt der Autonomen Provinz Bozen / Südtirol durchgeführt wurden.

Seit dem Haushaltsjahr 2017/18 erfolgt die Abwicklung der Bilanzmessungen am Langenferner auf Werkvertragsbasis durch Stephan P. Galos, welcher das Messprogramm bereits seit dem Jahre 2009 koordiniert.

1.2 Klima

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Südtiroler Vinschgau. Dieser zählt zu den trockensten Gebieten des gesamten Alpenraumes. Die inneralpine Lage und die damit verbundene Abschattung vor orographischen Stauniederschlägen aus Westen und Norden durch hohe Gebirgsgruppen in der Umgebung (Bernina, Sesvenna, Ötztaler Alpen, etc.) bedingen am Talboden jährliche Niederschlags-

Abb.1: Übersichtskarte zur Lage des Untersuchungsgebietes. Rot umrandet der Langenferner. (Eigene Bearbeitung des Orthophoto 2012, Bing Imagery).

summen von rund 500 l/m^2 oder gar weniger. Am Stausee Zufritt im Martelltal betragen die mittleren jährlichen Niederschlagssummen auf einer Seehöhe von 1851 m etwa 800 l/m^2 . Ein großer Teil des Niederschlages fällt während der Sommermonate durch das häufigere Auftreten von konvektiven Ereignissen, während die größten Einzelereignisse häufig in den Herbstmonaten verzeichnet werden. Letztere stehen meist im Zusammenhang mit südwestlicher Anströmung durch Mittelmeertiefs. Temperatur und Sonnenstrahlung sind verglichen mit Gebieten selber Höhenlage am Alpenrand dementsprechend relativ hoch. Die genannten klimatischen Merkmale führen dazu, dass die Gletscher der Region erst in relativ großen Höhen anzutreffen sind.

Die Auswertung von Daten der Wetterstationen Sulden-Madritsch (2825 m) und Sulden-Schöntaufspitze (3325 m), die beide vom Lawinenwarndienst Südtirol betrieben werden, führt für die Periode 2004 bis 2013 zu einer Jahresmitteltemperatur von etwa $-3,5^\circ$ auf einer Höhe von 3000 m. Der wärmste Monat ist auf dieser Höhe mit einer durchschnittlichen Temperatur von etwa $+4,7^\circ\text{C}$ (ebenfalls bezogen auf die Periode 2004 bis 2013) der Juli, der kälteste Monat ist der Februar mit einer Durchschnittstemperatur von etwa $-11,8^\circ\text{C}$. Der mittlere Temperaturgradient zwischen den beiden genannten Stationen beträgt rund $-0,76^\circ\text{C}/100 \text{ m}$.

2 Methoden und Daten

2.1 Die Methodik der Massenbilanzbestimmung am Langenferner

Die Bestimmung des Massenhaushaltes am Langenferner erfolgt nach der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum (Hoinkes, 1970; Cogley et al., 2011). Dies bedeutet, dass die Messungen am Gletscher jeweils exakt am Ende der Hydrologischen Haushaltsperiode erfolgen, bzw. sollte dies nicht möglich sein, entsprechende Korrekturen durchgeführt werden (Galos et al., 2017). Die Untersuchungen am Langenferner umfassen sowohl die Jahresbilanz vom 1. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres, als auch die Winterbilanz vom 1. Oktober bis zum darauffolgenden 30. April. Die Sommerbilanz wird als Differenz zwischen Jahres- und Winterbilanz berechnet. Zur laufenden Instandhaltung des Messnetzes und zur höheren zeitlichen Auflösung der Massenänderungen werden neben den Messungen zum Ende der Haushaltsperioden vor allem während des Sommers zusätzliche Begehungen des Gletschers durchgeführt.

Bis zum Jahr 2015 wurden die Winterbilanzen am Langenferner nach der „Floating-Date“ Methode erstellt, d.h. es wurden die Massenänderungen zwischen dem 1. Oktober und dem Tag der Winterbegehung im Mai analysiert. Alle Winterbegehungen bis dahin fanden jeweils zwischen dem 2. und dem 18. Mai statt. Für die Jahre 2004 bis 2013 wurde durch Galos et al. (2017) eine Re-Analyse aller saisonalen Bilanzen vorgenommen.

Es folgt eine Auflistung der wichtigsten verwendeten Symbole mit deren (SI-)Einheit, der Akronyme und Indizes nach dem *Glossary of Glacier Mass Balance and related Terms* (Cogley et al., 2011).

Wichtigste verwendete Massenbilanzsymbole und deren Einheiten:

ΔM	flächenhafte Massenänderung, absolute Massenbilanz	[kg]
b	spezifische Massenbilanz an einem Punkt	[kg/m ²]
B	spezifische Massenbilanz über den Gletscher oder eine Teilfläche	[kg/m ²]
S	Fläche	[m ²]

Akronyme:

A	Ablation, Massenreduktion des Gletschers
C	Akkumulation, Massenzugewinn des Gletschers
EL	Gleichgewichtslinie, Linie aller Punkte mit ausgeglichener Bilanz, $b = 0$
ELA	Gleichgewichtshöhe, niedrigste Höhe des Massenbilanz-Höhenprofils mit Bilanzwert 0
AAR	Akkumulationsflächenverhältnis, Anteil der Akkumulationsflächen an der Gesamtfläche

Indizes:

ref	Referenz (bei Fläche)
w, s, a	Winter, Sommer, Jahr

Abb.2: Das Pegelnetz am Langenferner zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf einem Orthophoto aus dem Spätsommer 2021. Der tiefstgelegene Messpunkt ist aktuell Pegel 11a. Die der Winter- und Jahresbilanz 2023 zugrunde liegenden Messpunkte sind jeweils in den Abbildungen 7 und 9 dargestellt.

2.2 Das Messnetz zur Ermittlung der Punktbilanzen und Extrapolationshilfen

2.2.1 Ablationspegel

Die Messung der Eisablation am Langenferner erfolgt an Kunststoffstangen mit jeweils ca. zwei Metern Länge welche mit einem Stück Gummischlauch miteinander verbunden und mittels heißen Wasserdampfs oder mechanisch bis zu zwölf Meter tief ins Eis eingebohr werden. Die Länge des aus dem Eis ragenden Endes dieser Ablationspegel wird bei wiederholten Begehungen mit einem Meterstab bestimmt, wodurch die Eisschmelze an der Gletscheroberfläche quantifiziert werden kann. Die Namensgebung der Pegel am Langenferner erfolgt einerseits fortlaufend über deren Standort (erste Zahl), andererseits über das Jahr in dem der jeweilige Pegel (nach)gebohrt wurde (zweite Zahl). Ein eventuell vorhandener Buchstabe nach der ersten Zahl (z.B. 13a/11) weist darauf hin, dass der Pegel aus diversen Gründen (meist wegen dem Gletscherrückgang) nicht an der ursprünglichen Stelle installiert wurde.

Seit dem Sommer 2018 werden im oberen Gletscherbereich auch Holzpegel verwendet, die nur 3 bis 3,5 m tief mechanisch mittels Kovac-Bohrer eingebohr werden. Diese Pegel müssen zwar alle 1-2

Jahre erneuert werden, was aber aufgrund des geringen Tragegewichtes und der geringen Bohrtiefe für alle Pegel innerhalb kurzer Zeit relativ komfortabel mit dem Kovacs-Bohrer erledigt werden kann. Die Holzpegel haben sich trotz häufig geknickter Enden an mehreren Positionen gut bewährt, zumal sie auch bei der Bestimmung der Akkumulation hilfreich sein können, weil sich in Schneeschächten ohne Pegel das Aufeis über dem letztjährigen Horizont nicht quantifizieren lässt. Alle Holzpegel (23, 24, 31, 37, 38 und 39) wurden auch im Sommer 2023 an der ursprünglichen Position nachgebohrt. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022/23 umfasste das Pegelnetz am Langenferner insgesamt 45 Pegel an 27 Messstandorten. Zum Ende des Haushaltsjahres bestand das Messnetz aus 41 (dokumentierten) Pegeln an 27 Messstandorten (vergl. Abb.2 und Tab. A1). Aufgelassen werden musste leider Pegel 28a der nur noch wenige Meter vom aktuellen Eisrand positioniert war. Wieder ins Messnetz aufgenommen wurde Pegel 11(a) der bei der Begehung am 5. September neu installiert wurde. Aufgrund der abermals staken Ablation mussten auch im Sommer 2023 einige Pegel nachgebohrt werden. Nachbohrungen wurden also an folgenden Positionen durchgeführt: 11a, 20c, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39 und 40. Detaillierte Informationen zu den Arbeiten am Pegelnetz sind den Kapiteln 5 und 6 zu entnehmen.

Aufgrund des rasanten Zerfalls der Gletscherzunge und des nordwestlichsten Gletscherteils sind in den kommenden Jahren weitere Messpositionen (11, 33, 18, 27) vom Gletscherrückgang bedroht. Im Becken zwischen der Casatihütte und den Pegeln 31 und 24 ist hingegen die Installation von einem oder zwei weiteren Pegeln angedacht.

2.2.2 Schneeschächte

In vertikalen Schächten die meist bis auf die Eisoberfläche, zumindest aber bis auf den Vorjahreshorizont einer mehrjährigen Firnschicht reichen, wird neben der Schneehöhe auch die Schneedichte bestimmt, welche in weiterer Folge verwendet wird, um die Schneehöhen auch an weiteren Messpunkten in Massen-Terme umzurechnen. Die Bestimmung der Dichte erfolgt durch den Abstich eines definierten Schneevolumens in einem Metallzylinder mit bekannten Abmessungen. Dann wird mit einer Federwaage die Masse des Schnees bestimmt, wodurch in weiterer Folge die Dichte errechnet werden kann (Tab.4-6, sowie Tab.11).

Im Rahmen der Winterbilanz wurden am Langenferner früher traditionell vier Schneeschächte an mehr oder weniger fixen Positionen, verteilt über den Gletscher, angelegt. Seit dem Jahr 2018 wurde Schacht 4 an der (ehemaligen) Zunge des Gletschers wegen starkem Gletscherrückzug aufgelassen. Für die Jahresbilanz wurden in den meisten Beobachtungsjahren nur ein oder zwei Schächte von relativ geringer Tiefe an Punkten nahe dem vermuteten Schneetiefen-Maximum der jeweiligen Akkumulationsfläche angelegt. Die Positionen richteten sich dabei nach der Lage der Akkumulationsflächen, wobei in den letzten Jahren Firndichtemessungen möglichst im Bereich um

die Pegel 24 (2009, 2013, 2014), 31 (2020, 2021) oder 37 (2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) durchgeführt wurden. Im Jahr 2023 konnte kaum Winterschnee den Sommer überdauern. Bei Messungen in einem Dichteschacht bei Pegel 30 wurde die Dichte des bei der Abschlussbegehung am 2. Oktober vorhandenen Neuschnees bestimmt.

Generell wird bei allen Bilanzmessungen im Akkumulationsgebiet eventuell miterfasster Schnee/Firn aus anderen Haushaltsperioden (z. B. aus der vorigen Haushaltsperiode, oder der Periode zwischen Mess- und Referenzdatum) berücksichtigt und dessen Masse vom Gesamtmesswert abgezogen.

2.2.3 Schneehöhenmessungen

Messungen zur (vertikalen) Schneehöhe erfolgen bei geringer Mächtigkeit der Schneedecke (bis ca. 0,4 m) mit einem Meterstab, bei größeren Schneehöhen, vor allem bei der Bestimmung der Winterbilanz, mit Lawinensonden welche bis zur Eis- oder Firnoberfläche des Vorjahres eingestochen werden. Um zufällige Fehler bei den Ablesungen und den Effekt von Unebenheiten an der Oberfläche möglichst gering zu halten, werden am Langenferner immer mindestens drei Sondierungen im Abstand von jeweils 2-5 Metern durchgeführt und in der Folge ein Mittelwert gebildet (siehe Tab.7). Seit 2015 erfolgen die allermeisten Schneesondierungen im Rahmen der Winterbilanz an fixen Koordinaten welche auch die Pegelpositionen beinhalten. Dies geschieht um die Auswertungen zu homogenisieren und mögliche statistische Analysen in Zukunft zu erleichtern. Trotzdem wurde die Position einiger Messpunkte über die Jahre leicht verändert. Dies ergibt sich einerseits durch leicht veränderte Pegelpositionen, an welche die Sondierungen an den Pegeln natürlich jährlich angepasst wurden. Andererseits wurden einige Messpositionen im Zungenbereich und oberhalb von Pegel 14 etwas vom Gletscherrand weg ins Gletscherinnere verlegt um dem starken Gletscherrückgang der letzten Jahre Rechnung zu tragen.

Im Rahmen der Jahresbilanzmessungen werden Schneehöhenbestimmungen meist nur an den Pegeln und wenigen zusätzlichen Punkten durchgeführt. In Jahren mit großer Ausdehnung der Akkumulationsflächen (2013, 2014) werden auch für die Jahresbilanz Schneehöhensondierungen vorgenommen.

2.2.4 Altschneegrenze und Gleichgewichtslinie

Bei der flächenhaften Auswertung der Jahresbilanz ist die Lage der Altschneegrenzen am Gletscher neben den errechneten Bilanzwerten an den Messpunkten eine äußerst wertvolle Hilfe. Wichtig ist dabei jedoch die Berücksichtigung der Tatsache, dass die Altschneegrenze auch am Ende des Haushaltsjahres meist nicht mit der Gleichgewichtslinie ($b = 0$) gleichzusetzen ist, da die Masse von eventuell vorhandenem Neuschnee am Beginn und am Ende des Haushaltsjahres der lokalen Bilanz abgezogen bzw. zugerechnet werden muss. So beträgt die Bilanz an einem Punkt auf der Altschnee-

bzw. Firngrenze am Ende des Haushaltsjahres nur dann tatsächlich 0, wenn am Beginn (1.10.) und am Ende (30.09.) genau gleichviel (oder jeweils kein) Neuschnee lag und in der Untersuchungsperiode keine Massenänderungen der darunterliegenden Eis-/Firnschichten auftraten. Trotzdem kann durch Kombination der Lage der Altschneegrenze mit den jeweils bei der Abschlussbegehung am Ende des Haushaltsjahres durchgeführten Schneemessungen die Lage der Gleichgewichtslinie zu einem guten Maß eingeschätzt werden. Die Verortung der Altschneegrenzen erfolgt einerseits durch GPS-Messungen am Gletscher, andererseits durch Fotos und in den letzten Jahren auch zunehmend über Satelliten Aufnahmen des Copernicus-Sentinel-Programmes sowie seit September 2020 mit Bildern der neu installierten hochauflösenden Web-Cam an der Butzenspitze (Abb.3 und 4).

2.3 Die Messungen zur Winterbilanz 2022/23

Die Messungen zur Winterbilanz 2022/23 erfolgten am 4. Mai 2023. Von vier Personen wurden die drei in den letzten Jahren üblichen Schneeschächte angelegt, sowie 90 Sondierungen an den Positionen der Ablationspegel und an zahlreichen weiteren Punkten durchgeführt (Abb. 7).

Aufgrund der stark veränderten Gletschertopographie wurden heuer im unteren Gletscherbereich einige Sondierungspunkte ausgelassen, bzw. nicht an den fixen Koordinaten durchgeführt („ep23/xx“ [= Extra Punkt 2023] in den Tabellen 7a und 7b).

Die den Sondierungen zugeordneten Dichtewerte (siehe Tabellen 7a und 7b) stützen sich auf die Auswertungen der drei Schneeschächte. Die Zuordnung der Schneedichtewerte zu den Sondierungen erfolgte manuell, wobei Faktoren wie Seehöhe, Sonneneinstrahlung und Gesamtschneehöhe berücksichtigt wurden. Die Unsicherheiten in diesem Zusammenhang sind eher klein da die mittlere Dichte im oberen Gletscherbereich sehr konstant war und nur im unteren Teil einen stärkeren Gradienten mit der Höhe aufwies. Eine Sättigung mit Schmelzwasser war aufgrund des eher kühlen Aprils auch in den untersten Bereichen des Gletschers noch nicht gegeben.

2.4 Die Messungen zur Jahresbilanz 2022/23

Neben der Winterbegehung am 4. Mai wurden im Sommer 2023 drei weitere Begehungen am Langenferner durchgeführt. Diese fanden am 10. August, am 5. September und am 2. Oktober statt. Im Rahmen der Abschlussbegehung wurden am 2. Oktober alle Pegelpositionen aufgesucht wobei auch an allen Positionen Pegel aufgefunden werden konnten.

Die Punktbilanz konnte an 27 Messpunkten bestimmt werden. Aufgrund der Tatsache, dass auch in diesem Jahr keine nennenswerten Akkumulationsflächen am Gletscher vorhanden waren, spielten Dichtemessungen nur für die Neuschneekorrektur eine Rolle. Nur bei Pegel 37 mussten noch Firnrücklagen aus dem Sommer 2020 in der Bilanzrechnung berücksichtigt werden. Die Bilanzterme und die Ergebnisse zu den Punktbilanzen sind in Tabelle 1 dargestellt.

2.5 Auswertung der direkten Messungen

Zur Bestimmung der Massenbilanz an den Messpunkten werden die gemessenen lokalen Höhenänderungen (durch Zuwachs oder Verlust von Schnee, Firn und Eis) mit entsprechenden Dichtewerten in Massenänderungen umgerechnet. Während für solides Eis die Dichte von 900 kg/m^3 verwendet wird, wird für Schnee und Firn auf Messwerte aus Dichteschächten zurückgegriffen. Unter Berücksichtigung der Schneelage an den Messpunkten zu Beginn und zum Ende der Haushaltsperiode wird die lokale Massenbilanz b bestimmt (siehe Tabellen 1 und 7).

Für die hydrologische Winterperiode 2022/23 konnte die Massenbilanz an drei Schneesächten und 90 Sondierungspunkten bestimmt werden. Die Jahresbilanz konnte an insgesamt 27 Punkten (26 Messorte) bestimmt werden, wobei an zwei Pegeln (28a und 38) Rekonstruktionen vorgenommen werden mussten, da die Pegel im Laufe des Jahres ausschmolzen und somit für jeweils eine Teilperiode zwischen den Begehungen kein Ablationswert ablesbar war. Die Rekonstruktionen erfolgten auf Basis der Ablationswerte von benachbarten Pegeln sowie unter der Berücksichtigung des individuellen Datums des vollständigen Abschmelzens der Winterschneedecke das aus dem Archiv der Webcam an der Butzenspitze rekonstruiert werden konnte.

2.6 Flächenhafte Auswertung und topographische Grundlagen

Zur flächenhaften Auswertung wurden die bearbeiteten und korrigierten Punktmesswerte der Massenbilanz in das Geographische Informationssystem QGIS übernommen und in die digitale Karte des Gletschers übertragen. In weiterer Folge wurden händisch Linien gleicher Massenbilanz mit 250 kg/m^2 Äquidistanz generiert. Diese Linien und die Punktwerte wurden digitalisiert und in ESR-ArcGIS mit der Funktion „*Topo to Raster*“ über die Gletscherfläche extrapoliert. Durch Integration der Bilanzwerte der so entstandenen Rasterzellen über die Gletscherfläche (bzw. die Höhenstufen) ergibt sich die absolute Massenbilanz für den gesamten Gletscher (die Höhenstufe). Teilt man diese in weiterer Folge durch die Fläche des Gletschers (der Höhenstufe) erhält man die mittlere (höhenstufen-) spezifische Bilanz (Tab. 2). Detailliertere Informationen zur Massenbilanz-Methodik am Langenferner finden sich in Galos et al. (2017).

Die topographische Datengrundlage für die Erstellung der Massenbilanzen 2022/23 am Langenferner bildet ein hochaufgelöstes Geländemodell ($1 \times 1 \text{ m}$) aus einem Helikoptergestützten Laserscan der im Rahmen des Projektes SEHAG von der Katholischen Universität Eichstätt – Ingolstadt am 9.8.2019 durchgeführt wurde. Die Abgrenzung der Gletscherfläche wurde händisch durchgeführt und beruht ebenfalls auf den oben genannten Daten und auf direkten Beobachtungen. Somit beziehen sich die vorliegenden Bilanzen für 2022/23 auf die Topographie und die Gletscherfläche aus dem Jahr 2019.

Aufgrund der starken Veränderungen, vor allem in den Sommern 2022 und 2023, wurde Anfang September 2023 durch das Amt für Hydrologie und Stauanlagen der Autonomen Provinz Bozen eine Stereo-Orthofoto-Befliegung zur Erstellung neuer topographischer Daten für alle Südtiroler Gletscher beauftragt. Die entsprechenden Daten werden für die Massenbilanzen 2024 und für eventuelle Reanalysen der Bilanzen der vergangenen Jahre zur Verfügung stehen.

Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	GPS_date	Δh_{ice} 10.08.	Δh_{ice} 05.09.	Δh_{ice} 02.10.	ρ_{ice}	Δh_{firn}	ρ_{firn}	$h_{snow.start}$	$\rho_{snow.start}$	$h_{snow.end}$	$\rho_{snow.end}$	b_{raw}	b_a	σ
	[m]	[m]	[m]	[yyyymmdd]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	[kg/m ²]
12/22	624035	5147667	2874	20221005		-394	-495	900			26	300	1	400	-4455	-4537	50
13a/22	623574	5147706	3028	20221005		-142	-198	900			33	300	5	400	-1782	-1901	75
15/22	623544	5147839	3032	20221005		-259	-311	900			18	300	2	400	-2799	-2861	75
16/22	623470	5147523	3064	20221005	-109	-234	-282	900			21	300	9	400	-2538	-2637	75
17/22	623698	5147407	3039	20221005		-347	-401	900			0		0		-3609	-3609	75
18/22	623385	5147669	3069	20221005	8	-89	-153	900			73	280	2	400	-1377	-1589	75
20a/22	623255	5147191	3158	20221005	-13	-107	-143	900			48	270	7	390	-1287	-1444	100
20c/22	623387	5147241	3141	20221005	-136	-240	-273	900			1	270	6	380	-2457	-2483	75
21/22	623499	5146985	3216	20221005	-92	-190	-216	900			26	270	5	400	-1944	-2034	75
22/22	623220	5146869	3214	20221005	-33	-129	-164	900			29	270	10	400	-1476	-1594	75
23/05	623873	5146709	3280	20221005	-41	-146	-169	850			4	270	17	380	-1437	-1512	150
23/22	623874	5146704	3280	20221005	-44	-140	-166	850			3	270	17	380	-1411	-1484	150
24/22	623526	5146670	3257	20221005	-36	-137	-163	850			26	260	11	380	-1386	-1495	150
25/22	623646	5146309	3352	20221005		-191	-213	900			10	260	8	380	-1917	-1973	150
27/22	623691	5147868	2980	20221005		-296	-365	900			38	290	0	400	-3285	-3395	50
28b/22	624128	5147712	2850	20221005		-409	-509	900			11	280	0		-4581	-4612	200
29/21	623260	5147454	3105	20221005	-85	-213	-295	900			9	265	15	400	-2655	-2739	100
30/20	623728	5146883	3253	20221005	-52	-142	-205	900			3	270	9	400	-1845	-1889	100
31/22	623210	5146523	3274	20221005		-105	-140	900			38	270	19	380	-1260	-1435	125
32/21	623012	5146930	3232	20221005	-115	-214	-286	900			26	290	3	400	-2574	-2661	75
33/19	623315	5147831	3113	20231002	6		-200	900			51	300	3	400	-1800	-1965	150
34/20	623356	5147334	3117	20221005		-216	-257	900			2	270	10	400	-2313	-2358	75
35/22	623895	5147656	2906	20221005		-273	-346	900			38	300	0	400	-3114	-3228	50
36/22	624041	5146859	3277	20221005	-37	-142	-162	900			18	270	13	400	-1458	-1559	100
37/22	623696	5146690	3284	20221005	0	-47	-60	800	-46	550	40	264	24	380	-733	-930	200
38/21	623746	5146503	3326	20221005	-100	-190	-213	800			2	270	2	380	-1704	-1717	350
39/22	623363	5146773	3219	20221005	-37	-139	-163	850			43	265	13	400	-1386	-1551	100
Δh_{ice}	Akumulierte Änderung der Eisdicke an der Oberfläche bis zum angegebenen Datum (positive Werte durch Aufeis).																
Δh_{firn}	Änderung der Firndicke (hier die Dicke der Firnschichten 2021 und 2020 über dem Sommerhorizont von 2019) [cm].																
ρ_{firn}	Dichte der betreffenden Firnschicht (aus Konsistenzrechnungen mit den Bilanzrechnungen der Jahre 2020 bis 2022 und den zugrundeliegenden Messdaten bestimmt)																
$h_{snow.start}$	Schneehöhe zu Beginn des Haushaltsjahres am 1.10.2022 (5.10.2022). Im oberen Bereich meist 2 Schichten.																
$\rho_{snow.start}$	Schneedichte zu Beginn des Haushaltsjahres am 1.10.2022 (5.10.2022). Im oberen Bereich meist 2 Schichten.																
$h_{snow.end}$	Schneehöhe zum Ende des Haushaltsjahres am 30.09.2023 (02.10.2023).																
$\rho_{snow.end}$	Schneedichte zum Ende des Haushaltsjahres am 30.09.2023 (02.10.2023).																
b_{raw}	Punktbilanz ohne Schneekorrektur.																
b	Punktbilanz nach Schneekorrektur.																
σ	Geschätzter punktspezifischer zufälliger Fehler des Bilanzwertes [kg/m ²]																
	Werte aus Rekonstruktion																
Rekonstruktionen																	
	Pegel 28b am 05.09. noch abgelesen, danach Ende. Ablation für Periode 05. - 30.09. auf Basis des benachbarten Pegel 12 geschätzt.																
	Pegel 38 Pegel aus dem Jahr 2022 bereits im selben Jahr verschwunden. Am 10.08 waren auch Pegel der Jahre 21 und 20 ausgeschmolzen die Ende 2022 noch bis zu 104 cm im Eis waren. Bereits bei Winterbilanz kaum Schnee, Pegel sichtbar. Rekonstruierter Wert sehr unsicher (vlt. real noch negativer), aber konsistent mit Pegel 25.																

Tab.1: Die Punktbilanzen an den Messpunkten am Langenferner im Haushaltsjahr 2022/23 und Erläuterungen zu den angewandten Rekonstruktionen.

3 Analysen und Ergebnisse

3.1 Der Witterungsverlauf im hydrologischen Haushaltsjahr 2022/23

Bei der Abschlussbegehung 2022 am 05. Oktober war der Gletscher großteils bedeckt von einer dünnen bis mäßig-mächtigen Schneedecke die jedoch nach starkem Nordföhn am 1 und 2. Oktober sehr ungleichmäßig verteilt war. So lag in eher exponierten Regionen meist sehr wenig oder gar kein Schnee, während in beruhigten Zonen oft 30 bis 40 cm, stellenweise (um Pegel 18) bis über 60 cm Schnee zu verzeichnen waren. An der Zunge betrug die Schneehöhen meist um die 10 bis 20 cm, oberhalb Pegel 12 rund 30 bis 40 cm.

Trotz eines sehr warmen Oktobers führten mehrere, teils ergiebige Schneefälle dazu, dass der Gletscher mit Ausnahme von sehr exponierten Bereichen (Spaltenzonen) nicht mehr schneefrei wurde und nach dem Ende des Haushaltsjahres keine nennenswerte Ablation mehr zu verzeichnen war. Trotz der in weiten Teilen Südtirols eher trockenen Witterung kamen am Langenferner rund 30 % der Akkumulation der hydrologischen Winterperiode bereits in diesem Monat zu Stande. Der November war etwas zu mild mit nennenswerten Niederschlägen vor allem um den 4. und 5. des Monats und mehreren kleineren Ereignissen über den Monat verteilt. Die milde Witterung setzte sich im auch im Dezember fort. Vor allem das letzte Monatsdrittel war deutlich zu warm und frei von Niederschlägen. Die Monate Jänner bis März waren allesamt zu warm und warteten (insbesondere der Februar) mit teils deutlich unterdurchschnittlichen Niederschlägen auf. Erst der feucht-kühle April besserte die Winterbilanz doch noch einmal etwas auf und verhinderte ein Ergebnis das wohl ähnlich schwach wie in den Jahren 2007 und 2022 ausgefallen wäre.

Die feuchte Witterung setzte sich im durchschnittlich temperierten Mai fort. Besonders mit den ergiebigen Niederschlägen um den 10. des Monats kam noch einiges an Neuschnee auf den Gletschern der Region dazu und mehrere kleinere Schneefälle sorgten bis Mitte Juni für eine stets hohe Albedo. Erst in der zweiten Junihälfte setzte sich trockenes und warmes Wetter durch und die Schneeschmelze beschleunigte sich deutlich. So waren Anfang Juli schon größere Flächen um den ehemaligen Gletscherbruch oberhalb der Zunge und im Bereich nördlich von Pegel 21 frei von Winterschnee. Besonders in der Periode zwischen dem 8. und 20. Juli waren große Ablationsraten zu verzeichnen, bevor kühlere Witterung mit leichten Schneefällen ab dem 21. Juli die Ablation abschwächte. Die knapp 10 cm Neuschnee vom 26.07. waren bei der feucht-milden Witterung jedoch schnell wieder abgeschmolzen und so waren zwischen dem 28.07 und dem 04.08. abermals größere Schmelzbeträge zu verzeichnen. Am 5. August brachte eine Kaltfront wieder Abkühlung und einige cm Neuschnee bevor sich ab etwa dem 10. des Monats dann sehr warme Witterung einstellte. Allein in der folgenden Periode schmolzen selbst im oberen Gletscherbereich rund 80 cm an Eisdicke ab. In der Nacht vom 20. auf den 21. August 2023 erreichte die Nullgradgrenze in der freien

Atmosphäre über der Schweiz die Rekordhöhe von 5298 Meter womit der Rekord von 5184 Meter vom 25. Juli 2022 erneut deutlich übertroffen wurde. Erst am 29. August brachte eine Kaltfront am Ende eines Starkniederschlagsereignisses wieder Neuschnee am Langenferner. Erwähnenswert ist dabei die Tatsache, dass in diesem Fall der Bereich um den Langenferner offensichtlich das südtirolweite Neuschneemaximum bildete. Aber auch dieser Schnee war bis um den 10. September selbst in den obersten Gletscherregionen wieder fast gänzlich abgeschmolzen. Nach einer weiteren, für die fortgeschrittene Jahreszeit höchst ungewöhnlichen Schmelzperiode um die Monatsmitte, der selbst oberhalb von 3200 m a.s.l. noch einmal verbreitet 25 bis 35 cm an Eisdicke zum Opfer fielen, beendeten Schneefälle am 22. und 23. September die Eisschmelze in den Bereichen oberhalb etwa der Linie Pegel 17 – Pegel 34. Darunter und in den Hängen im Westteil des Gletschers schmolz die Schneeschicht im Verlauf der außergewöhnlich milden ersten Oktoberhälfte ein weiteres Mal ab, bevor Schneefälle ab dem 15. Oktober das natürliche Haushaltsjahr beendeten.

Bei der Abschlussbegehung am 02.10. bedeckte eine dünne Schneeschicht vom 22. und 23. September den Gletscher. Unterhalb etwa 3000 m lag bereits kaum noch Schnee, aber dessen Spuren waren auf der Eisoberfläche verbreitet noch als Aufeis vorhanden. Im oberen Gletscherteil lagen verbreitet ca. 10-20 cm Schnee die durch Wärme und Strahlung stark gesetzt waren. In exponierten Regionen lag weniger oder kein Schnee.

Abb.3: Der Langenferner am 20.09.2023, einen Tag vor Erreichen der maximalen Ausaperung im Haushaltsjahr 2023. Neuschneefälle ab dem 22.09. beendeten die Eisschmelze in den oberen Gletscherregionen (Archiv der Webcam an der Butzenspitze: <https://www.foto-webcam.eu/webcam/langenferner/2023/09/20/0640>).

Abb.4: Der Verlauf der Schneeschmelze am Langenferner in der Ablationsperiode 2023 anhand von Aufnahmen der Webcam an der Butzenspitze. Anfang Juli sind exponiertere Flächen im unteren und mittleren Teil bereits frei von Winterschnee. In weiterer Folge schreitet die Schneeschmelze vor allem bis zum Schneefall am 5. August sehr rasch voran, sodass Anfang August nur noch in den üblichen geschützten Mulden und eingewehten Bereichen Altschneereste vorhanden sind. Mit der abermals feucht-warmen Witterung ab etwa 11. August und den extrem milden Temperaturen im September schmolzen selbst diese Schneereste dann noch größtenteils ab. Selbst die dünne Schneeeauflage Anfang Oktober schmolz aufgrund der außergewöhnlich warmen Temperaturen in den ersten Oktoberhälfte unterhalb ca. 3100 m a.s.l. noch einmal ab, bevor Schneefälle ab dem 15. Oktober das natürliche Haushaltsjahr endgültig beendeten.

Abb.5: Der Verlauf des Sommers 2023 anhand von Daten der Stationen Madritsch und Sulden. Die Temperatur verlief im ersten Sommerdrittel eher durchschnittlich und damit deutlich kühler als im Vorjahr. Ab Mitte Juni gab es dann mehrere Hitzewellen, aber auch eine kühlere Periode von ca. 20. Juli bis 8. August. Wirklich außergewöhnlich waren die beiden Hitzewellen um Mitte August und Anfang September, wobei die erste für etwa die Hälfte des diesjährigen Massenverlustes verantwortlich ist. Eine ähnlich negative Bilanz wie im Vorjahr wurde durch die bessere Schneelage zu Beginn des Sommers (Panel 3, Datenlücke ab 10.06.2023) und durch mehrere Sommerschneefälle (6. und 26. Juli sowie 5. und 29. August) verhindert. Auffallend sind mehrere größere Niederschlagsereignisse während der Sommerperiode bei denen der größte Anteil des Niederschlages (auch im September) selbst in Höhen um 3500 m stets als Regen fiel.

3.2 Die Winterbilanz 2022/23

3.2.1 Ergebnisse

Die mittlere spezifische Winterbilanz 2023 nach fixem Datum (1. Oktober 2022 bis 30. April 2023) am Langenferner beträgt **+804 kg/m²**. Dieser Wert liegt knapp 20% unter dem Durchschnitt der 19 bisherigen Analysejahre von ca. 981 kg/m² und stellt nach den Winterbilanzen 2007, 2022, 2017 und 2005 den fünft-niedrigsten Wert in der nunmehr 20-jährigen Datenreihe am Langenferner dar (Abb. 6). Ursächlich für dieses Ergebnis war die anhaltend trockene Witterung während der milden Wintermonate 2022/23. Einen wichtigen Teil der bei den Messungen vorhandenen Schneedecke brachten bereits die Monate Oktober und November und dann erst wieder die Niederschläge am Ende der hydrologischen Winterperiode.

Das Ergebnis für die Winterbilanz 2022/23 basiert auf der Auswertung von Dichteprofilen aus drei Schneeschächten (Tabellen 4-6) sowie den Schneehöhenwerten aus 90 Sondierungen (Tabellen 7a und 7b). Die entsprechenden Messungen wurden am 4. Mai 2023 durchgeführt.

Die Höhenverteilung der Winterbilanz 2023 ist in Tabelle 2 dargestellt, während Abbildung 7 die räumliche Verteilung am Gletscher zeigt. Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Gletscherfläche und die Topographie aus einem Geländemodell aus dem August 2019 (siehe Kapitel 2.6).

Abb.6: Die gemessenen Winterbilanzen am Langenferner seit dem hydrologischen Winterhalbjahr 2003/04. In Rot das Mittel über die bisherigen Analysejahre von 981 kg/m². Die Werte für die Periode 2004 bis 2014 sind das Ergebnis der Reanalyse durch Galos et al. (2017). Für die Jahre seit 2014/15, liegt noch keine Re-Analyse vor, die entsprechenden Änderungen würden für diese Jahre aber gering ausfallen.

Abb.7: Die räumliche Verteilung der Winterbilanz 2022/23 am Langenferner. Auffällig sind die großen Schneehöhen in der Steilmulde die die Zunge vom Mittelteil des Gletschers trennt. Dieses Muster bestätigt sich im Ablationsverlauf über den Sommer (vergl. Abb.4).

3.2.2 Allgemeine Anmerkungen zur Winterbilanz 2022/23

Die Schneehöhe am 4. Mai 2023 war allgemein unterdurchschnittlich, besonders in den höheren und mittleren Lagen des Gletschers. Am Gletscher schien die Schneeverteilung weniger stark vom Wind geprägt als in vielen anderen Jahren. Oft unterschieden sich die drei Sondierungen an den jeweiligen Standorten kaum untereinander, was auch auf eine relativ geringe Oberflächenrauigkeit durch wiederholtes oberflächliches Schmelzen und Wiedergefrieren am Ende des natürlichen Haushaltsjahres 2022 hindeutet.

3.3 Korrekturen und verbleibende Unsicherheiten

Die Unsicherheit der Winterbilanz 2022/23 ist aufgrund der hohen Anzahl an verwendeten Messpunkten (insgesamt 93) und der relativ guten Messbedingungen sowie der geringen räumlichen Dichteschwankungen als eher gering einzuschätzen. Sie dürfte sich bezogen auf die gletscherweite Bilanz mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb des Schwankungsbereiches von $\pm 50 \text{ kg/m}^2$ bewegen (vergl. Galos et al., 2017). Folgende Aspekte liegen dieser Abschätzung zu Grunde:

3.3.1 Durchgeführte Korrekturen

Die Auswertung zur Winterbilanz 2022/23 beinhaltet Korrekturen für Massenänderungen zwischen den Referenzdaten (1. Oktober 2022 und 30. April 2023) und den Begehungszeitpunkten (5. Oktober 2022 und 4. Mai 2023), wobei diese nur die vier Tage im Mai 2022 betreffen, zumal im kurzen Zeitraum zwischen dem Ende des Haushaltsjahres 2022 am 30. September und der Begehung am 5. Oktober 2022 aufgrund der trockenen und kühlen Witterung (bezogen auf den Gesamtgletscher) keine signifikanten Massenänderungen stattfanden. Die Akkumulation im Mai 2023 bis zur Begehung am 4. des Monats wurde kombiniert aus stratigraphischen Beobachtungen der Schneedecke in den Schächten und Daten der Wetterstationen Sulden und Innermartell durchgeführt. Der Wert für die entsprechende Korrektur an den Messpunkten ist in den Tabellen 7a und 7b ersichtlich. Die Unsicherheit dieser Korrektur, die gemittelt über den gesamten Gletscher doch etwa -52 kg/m^2 ausmacht, liegt im Bereich von ca. $\pm 15 \text{ kg/m}^2$.

Die Massenrücklage (Neuschnee aus dem Frühherbst) aus dem Haushaltsjahr 2021/22 wurde bei der Erstellung der Winterbilanz 2023 insofern berücksichtigt, als dass die Schneelage vom 30.09.2022 auf dem Gletscher von der Schneedecke am 04.05.2023 abgezogen wurde (Spalte $c_{ba\ 22}$ in den Tabellen 7a und 7b). Der Effekt dieser Korrektur beträgt gletscherweit ca. -70 kg/m^2 , deren Unsicherheit in etwa $\pm 20 \text{ kg/m}^2$.

3.3.2 Mess- und Auswertungsprobleme

Bezogen auf die Bilanz des gesamten Gletschers liegen weitere Unsicherheitspotenziale einerseits in den auch heuer fehlenden Messungen in den steilen Gletscherbereichen nordwestlich unterhalb der Drei Kanonen, andererseits an der Messungenauigkeit bei den Sondierungen selbst. So sorgten auch heuer harte Zwischenschichten in der Schneedecke für die ein oder andere anfängliche Unsicherheit beim Sondieren. Aufgrund der langjährigen Erfahrung zur üblichen Schneeverteilung auf dem Gletscher erfolgten jedoch stets weitere Sondierungen bei denen die genannte Schicht durchdrungen werden konnte. Trotzdem wurde sicher die ein oder andere Sondierung nicht ganz vertikal angelegt. Dieser Effekt führt zu einem (leichten) positiven Bias im Gesamtergebnis der höchstwahrscheinlich (deutlich) weniger als 25 kg/m² beträgt.

Die mögliche Bildung von Aufeis im Frühjahr kann praktisch ausgeschlossen werden, zumal die Schneedecke noch nirgends einer Schmelzwassersättigung nahe war. Bereits angesprochene Schmelz- und Wiedergefrierprozesse am Ende der letztjährigen Schmelzperiode fanden großteils bereits vor Ende des Haushaltsjahres 2022 statt und spielen für die Winterbilanz 2023 daher kaum eine Rolle. Ebenso kann nennenswerte Eisablation nach Ende des Haushaltsjahres 2022 aufgrund des Witterungsverlaufes im Oktober 2022 ausgeschlossen werden.

Eine weitere mögliche Fehlerquelle sind noch die topographischen Grundlagen der Auswertungen aus dem August 2019 welche den Gletscherrückgang seit dem Spätsommer 2019 nicht erfassen. Die zu erwartenden Fehler sind aber abgesehen von den untersten, flächenmäßig sehr kleinen Höhenstufen auch bezogen auf das Bilanz-Höhenprofil gering und für die gletscherweite Auswertung aufgrund der geringen räumlichen Gradienten der Winterbilanz eher unbedeutend.

3.3 Die Jahresbilanz 2022/23

Der Berechnung der Jahresbilanz über das hydrologische Haushaltsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 liegen Daten aus vier Feldkampagnen zu Grunde. Neben der Frühjahrsbegehung am 4. Mai 2023 wurden drei Begehungen während des Sommers durchgeführt. Die Abschlussbegehung fand am 02.10.2023 statt und liegt daher, wie am Langenferner üblich, sehr nahe am Ende des hydrologischen Haushaltsjahres (30. September).

Die mittlere spezifische Massenbilanz am Langenferner im hydrologischen Haushaltsjahr 2022/23 (1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023) beträgt: $B_a = -2120 \text{ kg/m}^2$. und ist damit nach den Bilanzen der Jahre 2022 (-3408 kg/m^2) und 2018 (-2534 kg/m^2) die dritt negativste in der nunmehr 20-jährigen Messreihe am Langenferner.

Der Schnee aus dem Winter 2022/23 war bereits Ende Juli an weiten Teilen des Gletschers abgeschmolzen und so fehlte mit Einsetzen einer Hitzeperiode mit teils extrem hohen Temperaturen ab dem 11. August die schützende Schneedecke bis in die Gipfelregionen weitgehend. Dies zeigt auch der mit -1973 kg/m^2 auffallend negative Bilanzwert an Pegel 25, dem mit 3352 m höchstgelegenen Messpunkt am Gletscher, der sich nur wenig vom gletscherweiten Mittel unterscheidet.

Maßgebend für die abermals sehr großen Massenverluste waren also die relativ geringen Schneerücklagen aus dem Winter 2023 und mehrere Hitzeperioden mit teils extremen Temperaturen im Hochgebirge, vor allem ab dem zweiten Augustdrittel. Eine ähnlich negative Bilanz wie im Vorjahr (-3408 kg/m^2) wurde durch ergiebige Neuschneefälle im Mai und die damit verbundene bessere Ausgangssituation im Bezug auf die Schneelage und durch mehrere Sommerschneefälle (z.B. am 6. und 26. Juli sowie am 5. und 29. August) verhindert. Auch ein nennenswerter Saharastaubeintrag auf die Schneedecke und damit eine deutliche Absenkung der Albedo blieb in diesem Jahr aus.

Nach Ende des Haushaltsjahres am 30. September 2023 trat im untersten Gletscherbereich aufgrund der ungewöhnlich warmen Witterung in der ersten Oktoberhälfte noch Eisablation auf. Die entsprechenden Abschmelzbeträge wurden nicht quantifiziert, bewegen sich aber wahrscheinlich im Rahmen von 0-30 cm und beschränken sich auf besonnte Bereiche im untersten und nordwestlichen Bereich des Gletschers.

Abb.8: Die Höhenprofile der saisonalen Bilanzen 2022/23 am Langenferner mit den Messpunkten für die Jahresbilanz und die Verteilung der vergletscherten Fläche (2019) nach Höhenstufen. Zur Einordnung grau strichliert die Profile der Jahresbilanzen 2004 bis 2022. Besonders stark waren die Massenverluste 2023 in den höchsten Regionen des Gletschers wo sie nur von jenen des Jahres 2022 übertroffen wurden. Bis auf kleine Reste in eingewehnten Mulden konnten auch im Sommer 2023 keine nennenswerten Winterschneerücklagen überdauern, somit gibt es auch im Haushaltsjahr 2023 keine Gleichgewichtshöhe (ELA) am Langenferner. Das Akkumulationsflächenverhältnis (AAR) beträgt 0,006.

Abb.9: Die räumliche Verteilung der Jahresbilanz 2022/23 am Langenferner und die zugrundeliegenden Messpunkte mit den jeweiligen Punktbilanzwerten. Zur besseren Übersicht wurden die Linien gleicher Bilanz in 500er-Schritten dargestellt, die Auswertung erfolgte in 250er-Schritten.

3.3.1 Durchgeführte Korrekturen und Rekonstruktionen zur Jahresbilanz

Abgesehen von der Berücksichtigung der Neuschneehöhen an den Pegeln zum Beginn und zum Ende der Haushaltsperiode (Tab.1) wurden zur Erstellung der Jahresbilanz an den meisten Messpunkten keine Korrekturen angewandt. An zwei Pegeln (28a und 38) mussten aber Rekonstruktionen vorgenommen werden, da die Pegel im Laufe des Jahres ausschmolzen bzw. im Fall von Pegel 38 aus unbekanntem Gründen nicht mehr vorhanden waren. So musste jeweils für eine Teilperiode die Massenänderung aus dem Ausaperungsdatum (Webcam) und den Werten der benachbarten Pegel rekonstruiert werden. Dabei sind für beide Pegel größere Fehler möglich, weswegen deren Ergebnisse entsprechend gekennzeichnet wurden (siehe Tab. 1).

Bei Pegel 37 waren zu Beginn der Schmelzsaison noch Firnrücklagen aus dem Jahr 2020 vorhanden die in der Bilanzrechnung in Tabelle 1 berücksichtigt wurden. Dabei wurde angenommen, dass aufgrund der hohen Verluste keine interne Akkumulation auftrat, also eventuell angefrorenes Schmelzwasser später wieder geschmolzen und abgeflossen ist. Messungen zur Dichte von mehrjährigem Firn bei Pegel 37 in den Vorjahren stützen diese Annahme.

3.3.2 Mess- und Auswertungsprobleme bezogen auf die Jahresbilanz

Für das Haushaltsjahr 2023 liegen Bilanzdaten von 27 Messpunkten in nahezu allen Regionen des Gletschers vor (Tab.1, Abb.8 und 9). Das sind 10 Punkte weniger als noch im Jahre 2021. Die Gründe dafür sind einerseits das Auflassen mehrerer Pegel im unteren Gletscherbereich (Pegel 7, 9, 10, 11, 14,), aber auch die Beseitigung von Redundanzen (mehrere Pegel an einem Standort) und das Ausschmelzen von Pegel 40. Die Zahl von 27 Messpunkten auf einer Fläche von mittlerweile deutlich weniger als 1,5 km² bedeutet aber immer noch eine vergleichsweise sehr gute Abdeckung.

Bei den Auswertungen stärker ins Gewicht fällt das Nichtvorhandensein von Akkumulationsflächen am Gletscher und das Fehlen einer großräumigen Gleichgewichtslinie, die bei der flächenhaften Extrapolation immer eine sehr gute Randbedingung bildet. Vor allem in jenen Gebieten die in anderen Jahren mit der Lage der Gleichgewichtslinie eingeschätzt wurden, fehlt also auch für das Jahr 2023 eine wertvolle Informationsquelle (zum Beispiel für die Steilhänge nordwestlich unter den Drei Kanonen).

Eine weitere Unsicherheit bei der Erstellung der Jahresbilanz 2022/23 ergibt sich aus den Unterschieden zwischen den **topographischen Datengrundlagen** und der realen Gletschertopographie. Durch die Nutzung der topographischen Grundlagen aus dem Jahr 2019 ergibt sich neben Unsicherheiten im Bilanzhöhenprofil wahrscheinlich mittlerweile ein signifikanter negativer Bias für die Gesamtbilanz von erfahrungsgemäß ca. 50-100 kg/m². Eine Anfang September durch das Amt für Hydrologie und Stauanlagen veranlasste Befliegung zur Erstellung von Stereo-Orthofotos

wird hier ein Up-Date im kommenden Haushaltsjahr und eine Korrektur dieses Fehlers für das aktuelle Haushaltsjahr ermöglichen.

Eventuelle **Massenänderungen** zwischen den Begehungen (5.10.2022 und 2.10.2023) und den **Referenzdaten** sind aufgrund der zeitlichen Nähe und der jeweils kühlen und trockenen Witterung relativ gering. Gewisse Auswirkungen auf der Punktskala dürfte die Umverlagerung von Schnee durch starken Nordföhn am 1. und 2. Oktober 2022 bringen. Die Quantifizierung entsprechender Fehler ist schwierig, für einzelne Punkte könnten sie aber 50 bis 100 kg/m² betragen, während sie auf der gletscherweiten Skala zu vernachlässigen sind.

3.3.3 Verbleibende Unsicherheiten bezogen auf die Jahresbilanz 2022/23

Insgesamt sollten sich die möglichen Fehler bezogen auf die gletscherweite Massenbilanz 2022/23 im Bereich von unter 150 kg/m² bewegen, wobei dieser Abschätzung die Annahmen eines zufälligen Fehlers von maximal 50 kg/m² und eines negativen Bias von bis zu 100 kg/m² (Fläche 2019) zugrunde liegen.

Allgemeine Informationen zu den Messunsicherheiten und deren Rolle bei den Auswertungen finden sich bei Galos et al. (2017).

4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Für das hydrologische Haushaltsjahr 2022/23 wurden am Langenferner die Winter- und die Jahresbilanz bestimmt. Die Berechnung der Sommerbilanz erfolgte als Differenz aus der Jahres- und der Winterbilanz (Tab. 2). Die Messungen und Auswertungen erfolgten nach der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum und wurden für die Winterbilanz am 4. Mai 2023, für die Jahresbilanz am 2. Oktober 2023 durchgeführt.

Die Analysen zeigen für die Periode 01.10.2022 bis 30.04.2023 eine unterdurchschnittliche mittlere spezifische **Winterbilanz** von **804 kg/m²**. Mit einer Akkumulation von knapp 20% unter dem langjährigen Durchschnitt von 981 kg/m² ist dies der fünftniedrigste Wert in der 20-jährigen Messreihe.

Die **Jahresbilanz** fällt mit **-2120 kg/m²** erneut stark negativ aus und stellt die drittnegativste Bilanz (nach jenen der Jahre 2022 und 2018) seit Beginn der Messungen im Jahre 2004 dar.

Maßgebend für die großen Massenverluste waren die geringen Schneerücklagen aus dem Winter 2023 kombiniert mit mehreren Hitzeperioden im abermals deutlich überdurchschnittlich warmen Sommer 2023. Besonders die Hitzewellen gegen Ende des Sommers ab dem 11. August und in der ersten Septemberhälfte brachten nach dem fast vollständigen Abschmelzen des Winterschnees ungewöhnlich große Massenverluste.

Eine ähnlich negative Bilanz wie im Vorjahr (-3408 kg/m²) wurde durch ergiebige Neuschneefälle im Mai und die damit verbundene bessere Ausgangssituation im Bezug auf die Schneelage sowie durch mehrere Sommerschneefälle (z.B. am 6. und 26. Juli sowie am 5. und 29. August) verhindert. Auch ein nennenswerter Saharastaubeintrag auf die Schneedecke und damit eine deutliche Absenkung der Albedo blieb in diesem Jahr aus.

In Tabelle 2 sind die wichtigsten glaziologischen Kennzahlen des Langenferners für das Haushaltsjahr 2022/23 aufgelistet. Abbildung 10 und Tabelle 3 liefern einen Überblick über die saisonalen Bilanzwerte am Langenferner in den einzelnen Messjahren.

Langenferner Bilanzjahr 2022/23							
Zusammenfassung							
	Winter			Sommer		gesamtes Jahr	
	Fläche [m ²]	ΔM_w [10 ³ kg]	B_w [kg/m ²]	ΔM_s [10 ³ kg]	B_s [kg/m ²]	ΔM_a [10 ³ kg]	B_a [kg/m ²]
Langenferner	1435098	1153104	804	-4196059	-2924	-3042954	-2120
S_c [m ²]	8206		ΔM_c [10 ³ kg]	492		B_c [kg/m ²]	60
S_A [m ²]	1426892		ΔM_A [10 ³ kg]	-3043447		B_A [kg/m ²]	-2133
						ELA [m]	keine
						$S_c \cdot S_A$	0,006
						AAR	0,006
Winterbilanz				Sommerbilanz			
Höhenstufe	S_{ref}	ΔM_w	B_w	Höhenstufe	S_{ref}	ΔM_s	B_s
[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]	[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]
2725	10717	6803	635	2725	10717	-57764	-5390
2775	21713	16043	739	2775	21713	-120050	-5529
2825	34462	31287	908	2825	34462	-184064	-5341
2875	50883	44689	878	2875	50883	-253921	-4990
2925	47930	47373	988	2925	47930	-195120	-4071
2975	56992	55032	966	2975	56992	-209293	-3672
3025	105338	76693	728	3025	105338	-378241	-3591
3075	194603	157675	810	3075	194603	-575110	-2955
3125	160802	132458	824	3125	160802	-420967	-2618
3175	158279	125623	794	3175	158279	-402662	-2544
3225	306048	247034	807	3225	306048	-753101	-2461
3275	227243	171038	753	3275	227243	-502815	-2213
3325	54484	38226	702	3325	54484	-129967	-2385
3375	5604	3130	559	3375	5604	-12983	-2317
Gesamt:	1435098	1153104	804	Gesamt:	1435098	-4196059	-2924
Jahresbilanz							
Höhenstufe	S_{ref}	ΔM_s	B_A				
[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]				
2725	10717	-50960	-4755				
2775	21713	-104007	-4790				
2825	34462	-152777	-4433				
2875	50883	-209232	-4112				
2925	47930	-147748	-3083				
2975	56992	-154261	-2707				
3025	105338	-301548	-2863				
3075	194603	-417435	-2145				
3125	160802	-288509	-1794				
3175	158279	-277039	-1750				
3225	306048	-506067	-1654				
3275	227243	-331777	-1460				
3325	54484	-91741	-1684				
3375	5604	-9853	-1758				
Gesamt:	1435098	-3042954	-2120				

Tab.2: Die wichtigsten glaziologischen Kennzahlen und die Verteilung der saisonalen Bilanzen 2022/23 am Langenferner nach Höhenstufen: Fläche S_{ref} , absolute Massenänderung ΔM , mittlere Spezifische Bilanz B , Gleichgewichtshöhe ELA und Akkumulationsflächenverhältnis AAR . Eine Erläuterung der Symbole findet sich auf Seite 3 oder in Cogley et al. (2011).

Abb.10: Die saisonalen Massenbilanzen am Langenferner seit dem Haushaltsjahr 2003/04.

	Original			Re-Analyse		
Jahr	Winter-	Sommer-	Jahresbilanz	Winter-	Sommer-	Jahresbilanz
2003/04	1083	-2607	-1524	1022	-2161	-1140
2004/05	772	-2014	-1233	750	-2206	-1456
2005/06	1039	-2495	-1456	925	-2439	-1514
2006/07	642	-2259	-1616	558	-2096	-1539
2007/08	849	-2486	-1637	814	-2132	-1318
2008/09	1343	-2341	-998	1267	-2209	-942
2009/10	1076	-1735	-659	837	-1336	-493
2010/11	944	-2022	-1078	965	-2131	-1166
2011/12	995	-2527	-1532	942	-2488	-1556
2012/13	1255	-1476	-221	1213	-1462	-246
2013/14	1642	-1201	441	1642	-1201	441
2014/15	932	-2659	-1727			
2015/16	951	-1960	-1010			
2016/17	731	-2797	-2066			
2017/18	970	-3504	-2534			
2018/19	1212	-2265	-1052			
2019/20	1112	-1996	-884			
2020/21	1183	-1912	-729			
2021/22	622	-4029	-3408			
2022/23	804	-2924	-2120			

Tab.3: Die Werte für die saisonalen- sowie für die Jahresmassenbilanzen am Langenferner seit Beginn der Messungen im Haushaltsjahr 2003/04. Links die originalen Werte, rechts die Ergebnisse der Reanalyse nach Galos et al. (2017).

5 Dokumentation der geleisteten Arbeiten und Danksagung

Die Feldarbeiten zur Erstellung der Massenbilanz 2022/23 wurden von einer Reihe von Personen unterstützt und sie verliefen auch in diesem Jahr wieder unfallfrei. Ein besonderer Dank gilt dabei folgenden HelferInnen: **Michael Binder, Raphael Jäger, Andrea Mayer, Martin Perfler und Hanna Rohringer**.

Die Feldkampagnen wurden von der Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen durch insgesamt drei Hubschrauberflüge bei der Winter- und bei der Abschlussbegehung sowie bei der Bohraktion am 5. September unterstützt und konnten so wesentlich erleichtert werden.

Einen großen Dank an Dr. **Roberto Dinale** vom Amt für Hydrologie und Stauanlagen der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol für die stets unkomplizierte Organisation der Flüge sowie für die angenehme Zusammenarbeit in allen Belangen!

Andrea Mayer unterstützte die Auswertungen mit der Durchführung der flächenhaften Extrapolationen der Bilanzen in ArcGis.

Rainer Prinz vom **Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften der Universität Innsbruck** unterstützte das Massenbilanz-Programm am Langenferner durch den Verleih von notwendiger Ausrüstung.

Es folgen auf den nächsten Seiten die Begehungsprotokolle, sowie die Fotodokumentation der Feldarbeiten 2022/23 am Langenferner.

4.1 Winterbegehung am 04.05.2023

Ziel der Begehung:

Messung der Massenrücklage aus der Akkumulationsperiode 2022/23 zur Erstellung der Winterbilanz sowie Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer:

- Stephan Galos (Organisation und Leitung der Messungen)
- Michael Binder, Raphael Jäger und Andrea Mayer

Ablauf:

Anfahrt in zwei Autos ins hinterste Martelltal zum Treffpunkt beim ehemaligen Hotel Paradies. Anflug auf den Gletscher mit dem Helikopter um ca. 08:30 Uhr. Nach einer kurzen Besprechung und der Adjustierung der Teilnehmer und folgt die kurze Abfahrt zu den obersten Sondierungspunkten wo um ca. 09:15 Uhr mit der Arbeit begonnen wird. Wie üblich werden die Arbeiten in zwei Teams aufgeteilt durchgeführt. „Team Blau“ (Galos, Jäger) führt die Sondierungen im östlichen Teil des oberen Gletscherbereiches durch und legt Schacht 1 an, während „Team Rot“ (Mayer, Binder) sich den westlichen Bereich vornimmt und Schacht 2 aushebt. Bei Schacht 2 treffen sich die beiden Teams und in der Folge werden die Teams neu zusammengestellt. Team Binder/Jäger übernimmt die Sondierungen im nordwestlichen Gletscherteil (Eisseepass – Felsköpfl) während Team Mayer, Galos die Auswertung von Schacht 2 sowie das Sichern der Wetterstationsdaten und die Stationswartung am Felsköpfl übernimmt. Dieses Team beginnt in weiterer Folge auch mit dem Aushub von Schacht 3 wo sich die Teams abermals treffen bevor noch die letzten Sondierungen am verbleibenden Rest der Gletscherzunge koordiniert und ausgeführt werden. Letzte Sondierung um 16:45 Uhr. Abfahrt ins Gletschervorfeld und kurz nach 17:00 Uhr Abflug mit dem Heli ins Tal zum Ausgangspunkt.

Eine Schiabfahrt wäre wohl ähnlich wie im vergangenen Jahr mit kurzen Unterbrechungen noch etwa bis auf eine Höhe von ca. 2400 m möglich. Die Abholung mit dem Helikopter verlängert aber die mögliche Arbeitszeit und ermöglicht daher eine saubere Ausführung aller Arbeiten.

Ausgeführte Arbeiten:

In drei Schneeschächten wurden Mächtigkeit und Dichte der Schneedecke gemessen, die sich seit dem Ende der Ablationsperiode 2022 auf dem Langenferner angesammelt hatte. Zusätzlich wurden insgesamt 92 Sondierungen, so gut wie möglich über die Gletscherfläche verteilt durchgeführt, um die Mächtigkeit der Schneedecke und deren Verteilung zu messen.

Aktuelle Situation:

Der Gletscher präsentierte sich nach einem abermals trockenen Winterhalbjahr wieder mit einer unterdurchschnittlichen Schneedecke. Wobei der optische Eindruck aufgrund der eher geringen Schneedichte und der Neuschneefälle in den Wochen vor der Begehung relativ gut ist. Auch die Lage der Schneegrenze ist sogar eher niedrig mit Schneeresten bis weit hinunter. Allerdings handelt es sich dabei ebenfalls um Schnee der letzten Wochen der auf dem zuvor aperen Boden keine langfristig geschlossene Schneedecke mehr bilden konnte.

In den vergletscherten Regionen ist die Schneevertelung relativ homogen. Gänzlich abgeblasene Bereiche sind selbst in den exponierten Spaltenzonen keine auszumachen. Dies liegt aber auch am Neuschnee der letzten Woche was sich auch daran zeigt, dass mehrere Pegel (38, 17) aufgefunden werden können.

Eine so deutliche Saharastaubschicht wie im Vorjahr ist heuer nicht in der Schneedecke vorhanden. Die Schneeoberfläche bildet ein mehrere Zentimeter dicker, aber wenig gebundener Bruchharschdeckel. Am Vormittag im oberen Bereich trockene, später im mittleren und unteren Bereich feuchte aber nicht nasse Schneeoberfläche. Die Schneedichte scheint im oberen Gletscherbereich etwas höher, im untersten Teil etwas niedriger zu sein als im vergangenen Jahr. Allgemein der geringen Schneehöhe und des späten Niederschlages entsprechend wohl eher geringe Dichte.

Witterung:

In der Früh abgesehen von wenigen Zirren nahezu wolkenlos, später etwas mehr hohe Bewölkung und am Nachmittag wenige mittelhohe Wolken. Trotzdem den ganzen Tag sonnig bei relativ wenig Wind. Der Jahreszeit entsprechende, der Witterung entsprechende milde Temperaturen. Eher trockene Luft, Nullgradgrenze wohl um die 3000 m oder etwas darunter.

Abb.11: Die Zufallhütte mit den Zufallspitzen beim Anflug zum Gletscher (S. Galos).

Abb.12: Blick vom Hubschrauber auf das ehemalige Gletschervorfeld des Langenferners (S. Galos).

Abb.13: Der oberste Gletscherteil mit dem deutlich aus dem Schnee ragenden Pegel 38/21 (S. Galos).

Abb.14: Die Berge nördlich des Gletschers sind auch südseitig ganz gut von Schnee (der letzten Wochen) bedeckt (S. Galos).

Abb.15: M. Binder bei der Arbeit unterhalb von Pegel 31 (A. Mayer).

Abb.16: R. Jäger im Bereich um Pegel 37. Im Hintergrund die Zufallspitzen (S. Galos).

Abb.17: Der meist schneereiche Bereich unter dem Grat zwischen Suldenspitze und Eisseepass (S. Galos).

Abb.18: Die Wetterstation am Felsköpfl (S. Galos).

Abb.19: Blick auf den im letzten Jahr vom Hauptgletscher abgetrennten nordwestlichen Gletscherbereich unterhalb des Eisseepasses (S. Galos).

Abb.20: M. Binder und R. Jäger beim Sondieren unterhalb des ehemaligen Gletscherbruchs zwischen Zunge und Hauptteil des Gletschers (S. Galos).

Abb.21: A. Mayer beim Ausheben von Schacht 3 (S. Galos).

Abb.22: Blick vom Gletschervorfeld auf den Rest der ehemaligen Gletscherzunge (S. Galos).

Abb.23: Schacht 1 (S. Galos).

Abb.24: A. Mayer mit Schacht 2 (S. Galos).

Abb.25: Schacht 3 (S. Galos).

5.2 Erste Sommerbegehung am 10.08.2023

Ziel der Begehung:

Ablesen der Ablationspegel im oberen Gletscherbereich. Prüfen der allgemeinen Situation am Gletscher. Provisorisches Nachbohren von vom Ausschmelzen bedrohter Pegel.

Teilnehmer:

Stephan Galos, Martin Perfler

Ablauf:

Um 05:10 Uhr Abfahrt aus Natters zum Treffpunkt bei der Gutmantankstelle in Prutz. Gemeinsame Weiterfahrt um 06:20 Uhr über den Reschen nach Suld. Ankunft um 07:50 Uhr. Auffahrt mit der Seilbahn zur Schaubachhütte und Aufstieg über die Eisseespitze deren Gipfel um 10:20 Uhr erreicht wird. Weiter über den Grat nach Südwesten in den Eisseepass und hinunter auf den Langenferner der zwischen Eisseepass und Pegel 33 betreten wird. Ablesen von Pegel 33 direkt an der Altschneegrenze und weiter über die Felsrippe hinunter auf den Hauptgletscher und zu Pegel 18 wo aufgrund der Schneereste aus der kühlen Periode der letzten Woche gleich angeseilt wird. Weiter über die Pegel 16, 29, 20a, 32, 22, 39, 24 und 37 hinauf zu Pegel 38 der leider bereits ausgeschmolzen ist. Nachdem der Pegel mit dem Kovacs-Bohrer nachgebohrt wurde, Abstieg zu den Pegeln 23, 36 und 30. Letzterer ist wider Erwarten doch noch über 2m tief im Eis und wird deshalb nicht provisorisch nachgebohrt, da in wenigen Wochen eine weitere Begehung geplant ist, bei der mehrere Pegel nachgebohrt werden sollen. Abstieg über den Pegel 21 zu Pegel 20c der provisorisch nachgebohrt wird. Weitere Pegel werden aus Zeitgründen nicht mehr aufgesucht.

Abstieg und Gegenanstieg zum Eisseepass und von dort direkt hinunter auf den Suldenferner. Über das Blankeis hinunter zur Gletscherzunge und weiter zur Seilbahnstation die wir wie geplant wenige Minuten vor der letzten Talfahrt um 17:00 erreichen. Talfahrt und Rückfahrt in den Norden. Gemeinsames Pizzaessen bei der Tankstelle Gutmann in Prutz. Ankunft in Natters um 20:20 Uhr.

Ausgeführte Arbeiten:

Es wurden die meisten Pegelpositionen im oberen Gletscherteil aufgesucht und es konnten mit Ausnahme des ausgeschmolzenen Pegels 38 auch alle aufgesuchten Pegel abgelesen werden.

Die Pegel 38 und 20c wurden (provisorisch) nachgebohrt. Die Aktuellen Verhältnisse und der Zustand des Gletschers wurden fotografisch dokumentiert. Besonders erfreulich war das Auffinden von Pegel 33 direkt an der Altschneegrenze wodurch dieser Pegel trotz der fehlenden Ablesung am Ende des letzten Haushaltsjahres für die heurige Bilanz wieder zur Verfügung steht. Die weniger erfreuliche Tatsache, dass Pegel 38 bereits ausgeschmolzen war, begründet sich einerseits in der Tatsache, dass

der 2022 neu gebohrte Pegel bereits bei der Abschlussbegehung 2022 nicht auffindbar (Spalte oder Vandalismus) und der Pegel aus dem Jahr 2021 durch die extrem geringe Schneelage im Winter (der Pegel konnte bei der Winterbegehung gefunden werden) und der deswegen hohen Eisablation bereits ausgeschmolzen ist.

Aktuelle Situation:

Der Gletscher ist bis auf wenige Reste in der Steilmulde oberhalb von Pegel 17 und einer größeren Fläche im Bereich zwischen Pegel 37 und 38 bereits größtenteils frei von Winterschnee. Die verbleibenden Reste in den beschriebenen Bereichen und an den gratnahen Gletscherrändern sind relativ dünn und werden mit der vorausgesagten warmen Witterung der kommenden Tage und Wochen vermutlich rasch reduziert werden bzw. gänzlich verschwinden. Der Gletscher ist oberhalb von rund 3000 bis 3100 m mit Ausnahme exponierter Bereiche weitgehend von einigen cm Neuschnee bedeckt die im Laufe der kühlen letzten Woche gefallen sind. Der Neuschnee ist lokal sehr unterschiedlich verteilt, so wiesen die Gletscher weiter östlich (Hohenferner, etc.) keine Neuschneeeauflage auf.

In Anbetracht der weit fortgeschrittenen Ausaperung sind die verzeichneten Ablationsbeträge noch eher gering. Die aktuelle Bilanz ist trotzdem wohl bereits klar negativ und beträgt geschätzt wohl rund -600 bis -800 kg/m² bei einem relativ flachen Höhengradienten.

Witterung:

Meist Bedeckt und Windig, eher ungemütlich. Ab Mittag leichter Rückgang des Windes und Erwärmung. Die Sonne zeigt sich aber nie wirklich, sondern schimmert höchstens zwischen den Wolken durch. Nullgradgrenze wohl gegen 3600 m a.s.l., steigend. Am Nachmittag Zunahme der Schmelzvorgänge, aber noch moderat. Abflüsse getrübt, aber nicht sehr stark angeschwollen.

Abb.26: Blick vom Grat nördlich des Eisseepasses auf Langenferner und Suldenerferner (S. Galos).

Abb.27: Blick vom Eisseepass auf den oberen Teil des Langenferner mit Zufallspitzen und Cevedale (S. Galos).

Abb.28: Blick auf den oberen Bereich des Langenferners mit Casatihütte (S. Galos).

Abb.29: M. Perfler bei Pegel 24. Am rechten Bildrand der erstmals seit August 2005 wieder ausgeaperte Pegel 24/05. Mit Pegel 23/05 sind damit noch zwei Pegel von dieser Bohraktion vorhanden (S. Galos).

Abb.30: M. Perfler beim Ablesen von Pegel 20a (S. Galos).

Abb.31: Selbst im Gipfelbereich der Zufallspitzen haben kaum Altschneereste den heißen Frühsommer überdauert (S. Galos).

Abb.32: Blick hinaus ins Martelltal. Auch auf den Gletschern um die Veneziaspitzen sieht es bereits traurig aus (S. Galos).

5.3 Zweite Sommerbegehung am 05.09.2023

Ziel der Begehung:

Das jährliche Nachbohren der Holzpegel im oberen Gletscherbereich, sowie einiger weiterer Ablationspegel die akut oder mittelfristig vom Ausschmelzen bedroht sind. Ablesen möglichst aller Pegel am Gletscher. Check der Wetterstation am Felsköpfl und Auslesen der Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer:

Stephan Galos, Andrea Mayer, Martin Perfler, Hanna Rohringer

Ablauf:

Um 04:40 Uhr Abfahrt von Natters nach Innsbruck wo um 05:00 Uhr Andrea Mayer zusteigt. Fahrt nach Prutz im Oberinntal, Treffen mit M. Perfler der aus Ludesch/Vorarlberg zum Treffpunkt bei der Gutmantantankstelle in Prutz anreist. Weitere Anfahrt in zwei KFZ ins Martelltal zum ehemaligen Hotel Paradies. Um 08:30 Uhr Flug mit dem Helikopter an den Pass südlich der Drei Kanonen, nahe Pegel 36.

Aufteilung in zwei Gruppen. Gruppe Perfler/Rohringer bohrt die Pegel 36, 30, 22, 34, 29 mit dem Dampfbohrer neu ein. Dabei werden alle Pegel ca. 8 m tief eingebohrt und mit 4 Pegelsegmenten bestückt. Gruppe Galos/Mayer übernimmt das Nachbohren der Holzpegel im oberen Gletscherbereich und das Ablesen der bestehenden Pegel in dieser Region. Dabei werden die Pegel 23, 38, 37, 24, 31 und 39 abgelesen und nachgebohrt und zusätzlich dazu noch Pegel 25 abgelesen. In weiterer Folge wird auch noch Pegel 20c wieder provisorisch, ca. 3,5m tief nachgebohrt. Zusammentreffen der Gruppen bei Pegel 34, kurze Besprechung. Gruppe Galos/Mayer liest in der Folge noch die Pegel 16, 17 und 13a ab, während die andere Gruppe noch Pegel 29 nachbohrt und Pegel 18 abliest. Zusammentreffen am mittlerweile eisfreien Übergang zum nordwestlichen Gletscherteil. Gemeinsame Pause. Es folgt die Ablesung der Pegel 15 und 27, sowie eine kurze Wartung der Wetterstation am Felsköpfl durch das Team Galos/Mayer während Team Perfler/Rohringer auf die Zunge absteigt und dort Pegel 35 abliest und die ausgeschmolzenen Pegel 40 und 11 nachbohrt. Pegel 12 und 28 werden abgelesen, wobei letzterer nur noch sehr knapp im Eis steckt und am Folgetag wahrscheinlich ausgeschmolzen wäre.

Verlassen des Gletschers um ca. 16:40 Uhr, Rückflug von einem Felsköpfl im Gletschervorfeld pünktlich um 17:00 Uhr. Rückfahrt über den Reschen mit gemeinsamem Abendessen im Goldrainer Hof. Ankunft in Natters um 21:10 Uhr.

Ausgeführte Arbeiten:

Insgesamt wurden 14 Pegel nachgebohrt. Davon die Pegel 20c, 23, 24, 31, 37, 38 und 39 jeweils ca. 3,5 m tief, wobei mit Ausnahme von Pegel 20c der mit Plastiksegmenten bestückt wurde, alle mit zwei Holzstangen bestückt wurden. Die Pegel 11, 29, 30, 32, 34, 36 und 40 wurden jeweils ca. 8 m tief gebohrt und mit 4 Plastikstangen (außer Pegel 30 -> Holz) versehen.

Mit Ausnahme von Pegel 33 wurden alle Pegelstandorte aufgesucht und die vorhandenen Pegel abgelesen und mit GPS eingemessen.

An der Wetterstation Felsköpfl wurde die Speicherkarte gewechselt und der Totalisator entleert. Die aktuellen Verhältnisse am Gletscher wurden mittels Fotos dokumentiert.

Aktuelle Situation:

Der Gletscher ist bis auf kleine Reste in der Steilmulde nördlich von Pegel 40 völlig frei von Schnee aus dem vergangenen Winter. Oberhalb von 3000 m liegen jedoch ein paar cm Neuschnee aus dem Starkniederschlagsereignis um den 28. August an dessen Ende die Schneefallgrenze bis ca. 2600 m absank. Im oberen Bereich ist der Gletscher weitgehend mit ca. 15 cm gesetztem Schnee bedeckt, von 3200 m abwärts sind exponierte Bereiche schneefrei, unterhalb 3000 m ist der Gletscher weitgehend blank.

Seit der letzten Begehung am 11. August ist selbst im obersten Gletscherbereich wieder etwa ein Meter Eis oder mehrjähriger Firn abgeschmolzen. Auch heuer scheint die Bilanz damit wieder extrem negativ auszufallen.

Pegel 11 und 12 sind mittlerweile die untersten Pegel. Pegel 28 wurde aufgelassen. Unterhalb des Standortes von Pegel 28 zieht nur mehr ein schuttbedeckter Zungenrest einige Dutzend Höhenmeter hinunter nach Osten und bildet den verkümmerten Zungenrest.

Witterung:

Der ganze Tag gestaltet sich mit perfektem Frühherbstwetter mit spätsommerlichen Temperaturen. Nahezu kein Wind, am Nachmittag wenige, vereinzelte Zirren. Trotz der sommerlichen Temperaturen nur relativ gering angeschwollene Abflüsse. Die Schneedecke auf weiten Gletscherteilen und die hohe Albedo vermindern das Abschmelzen deutlich. Nullgradgrenze um 4000 m.

Abb.33: A. Mayer beim Ablesen von Pegel 25 (S. Galos).

Abb.34: Große offene Spalten erschweren den Weg zwischen Pegel 25 und 38 (S. Galos).

Abb.35: Andrea Mayer mit den seit 2018 installierten Pegeln bei Messpunkt 37 (S. Galos).

Abb.36: Die Steilmulde oberhalb Pegel 17 mit den umgebenden Felsinseln (S. Galos).

Abb.37: Blick auf die steilen Hänge nördlich unter den Drei Kanonen (S. Galos).

Abb.38: Der Standort von Pegel 28 (Bildmitte) ist nur noch wenige Meter vom Gletscherrand entfernt (S. Galos).

5.4 Dritte Sommerbegehung (Abschlussbegehung) am 02.10.2023

Ziel der Begehung:

Erhebung der notwendigen Daten zur Erstellung der Jahresbilanz 2023. Aufsuchen aller Pegelpositionen und Messung der Ablation bzw. der Akkumulation durch Neuschnee. Check der Wetterstation am Felsköpfl, Auslesen der Daten und Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am- und um den Gletscher.

Teilnehmer:

Stephan Galos und Michael Binder

Ablauf:

Um 04:50 Uhr Abfahrt in Natters nach Innsbruck, Zustieg von M. Binder und Weiterfahrt nach Sinich bei Meran zum Heliport von Heli Austria. Um ca. 08:15 Abflug mit dem Hubschrauber zum Langenferner. Nach Deponierung des Frostschutzmittels für den Regenmesser an der Wetterstation am „Felsköpfl“ Landung nahe Pegel 25. Start der Arbeiten am Gletscher kurz vor 09:00 Uhr. Ablesen der Pegel in folgender Reihenfolge: 25, 38, 31, 24, 37, 23 und 36. Rast und Jause neben dem Gletscher nördlich Pegel 36. Danach weiter zu Pegel 30 wo in mehreren Proben auch die Dichte des recht homogen verteilten Neuschnees bestimmt wird. In der Folge Ablesung der Pegel 21, 39, 22, 32, 20a, 20c, 34, 33, 18, 16, 17, 13a, 15 und 27 bevor die Wetterstation am „Felsköpfl“ erreicht wird. Dort wird der Regenmesser entleert und mit Frostschutz-Wasser-Gemisch bestückt. Die Daten werden durch Wechsel der Speicherkarte gesichert und die Messinstrumente kontrolliert. Dabei werden keine Probleme oder Auffälligkeiten festgestellt. Deponierung des restlichen Frostschutzmittels.

Abstieg zu den untersten Pegeln die in der Reihenfolge 35, 40, 12 und 11 aufgesucht und abgelesen werden. Beim Verlassen des Gletschers wird noch an wenigen Punkten der aktuelle Gletscherrand mit GPS eingemessen bevor der Abstieg ins Gletschervorfeld erfolgt. Aufnahme von 20 Pegelstangen aus Depots im Gletschervorfeld. Diese werden beim Rückflug beim Hotel Paradies deponiert. Ende der Arbeiten um ca. 15:00 Uhr. Rückflug mit dem Helikopter um ca. 17:25 Uhr.

Ausgeführte Arbeiten:

Es wurden alle 27 Pegelpositionen aufgesucht, und wo nötig Messungen der Neuschneehöhe durchgeführt. Alle aufgefundenen Pegel wurden abgelesen und mit GPS neu eingemessen. Die Pegel An der Wetterstation Felsköpfl wurden Daten ausgelesen und der Niederschlagssensor mit Frostschutz bestückt. Weiters wurden die aktuellen Verhältnisse am- und um den Gletscher ausführlich mit Fotos dokumentiert.

Aktuelle Situation:

Der größte Teil des Gletschers ist von einer dünnen Schneeschicht bedeckt die von Schneefällen am 22. und 23. September stammt. Unterhalb etwa 3000 m liegt kaum Schnee aber die Spuren des Schnees sind meist auf der Eisoberfläche noch als Aufeis vorhanden. Im oberen Gletscherteil liegen verbreitet ca. 13-20 cm, durch Wärme und Strahlung gesetzter Schnee, an exponierten Orten entsprechend weniger oder kaum Schnee.

Die guten Verhältnisse mit dem harten Neuschnee ermöglichen ein rasches Fortkommen, der Aufwand bei den Schneehöhenmessungen hält sich aufgrund der geringen Schneehöhen in Grenzen und Schneeschächte zur Messung der Akkumulation entfallen wegen völlig. Somit können die Arbeiten ohne Stress bereits um 15:00 Uhr abgeschlossen werden.

Witterung:

Strahlend sonniger Herbsttag mit wenig Wind und vernachlässigbarer hoher Bewölkung. In tieferen Luftschichten Trübung durch Aerosole die von den ausgedehnten Waldbränden der letzten Wochen in Kanada stammen. Temperaturen für die Jahreszeit sehr mild und angenehm. Nullgradgrenze um 3500 m. Somit trotz trockener Luft noch geringe Oberflächenschmelze im unteren Gletscherbereich. Entsprechend noch getrübe Abflüsse.

Abb.39: Blick beim Anflug aus dem Helikopter Richtung Südwesten auf das Zufall-Cevedale-Massiv mit Fürkele- und Zufallferner. Rechts unter dem tiefsten Punkt des Horizonts der Langenferner (S. Galos).

Abb.40: Blick aus dem Helikopter auf die mittlerweile größtenteils eisfreien Steilhänge nördlich der Drei Kanonen (S. Galos).

Abb.41: Der obere Teil von Langen- und Zufallferner mit Zufallspitzen und Cevedale aus dem Heli (S. Galos).

Abb.42: Pegel 38 zwischen Gletscherspalten, im Hintergrund die Drei Kanonen (S. Galos).

Abb.43: Blick vom obersten Gletscherteil Richtung Casatihütte, Königsspitze und Suldenspitze (S. Galos).

Abb.44: Der markante Kolk östlich von Pegel 31 (S. Galos).

Abb.45: M. Binder bei einer kurzen Rast nahe Pegel 36 (S. Galos).

Abb.46: Blick von Pegel 30 auf den Grat zwischen Suldenspitze und Eisseespitze. Der vergletscherte Bereich an der Eisseespitze, der zur Jahrtausendwende noch mit dem Hauptteil des Langenferners verbunden war, ist mittlerweile zur Gänze abgeschmolzen (S. Galos).

Abb.47: Blick von Pegel 32 auf den obersten Gletscherbereich mit Zufallspitzen und Cevedale (S. Galos).

Abb.48: Der seit dem Sommer 2022 abgeschnittene Gletscherteil unter dem Eisseepass schmolz auch in diesem Jahr deutlich ab. Im Vordergrund die Wetterstation am Felsköpfl (S. Galos).

Abb.49: Blick vom Felsköpfl auf die Überreste der Zunge des Langenferners (S. Galos).

Abb.50: Der massive Eisverlust an der Zunge destabilisiert die steilen Felsbereiche und führt zu Felsstürzen wie hier an der Südseite des Felsköpfjs (S. Galos).

Abb.51: Pegel 11a (S. Galos).

Abb.52: Blick vom Gletschervorfeld (ca. Gletscherstand 2011) hinauf zum Langenferner (S. Galos).

Abb.53: Anfang Oktober werden die Schatten schon am frühen Nachmittag sehr lang. Ende eines weiteren äußerst Verlustreichen Haushaltsjahres am Langenferner (S. Galos).

6 Tabellen und Messwerte

6.1 Die Schneeschächte zur Winterbilanz 2022/23

Es folgen die Tabellen mit den Auswertungen zu den Dichte- und Wasserwertmessungen in den drei Schneeschächten welche im Zuge der Begehung am 04.05.2023 am Langenferner angelegt wurden. Die Positionen der Schächte stimmen mit den üblichen Positionen in den vergangenen Jahren überein.

Schacht S1: S. Galos & R. Jäger, 04.05.2023							
GPS (ETRS89, 32N)	RW: 623529	HW: 5146671	Alt: 3263		Pegel 24/22		
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m³]				
2,35	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m³]	ww [kg/m²]
1		0,211	683	543	140	262	55
2		0,211	720	543	177	331	70
3		0,211	725	543	182	340	72
4		0,211	730	543	187	350	74
5	0,002	0,213	741	543	198	367	78
6		0,211	742	543	199	372	79
7		0,211	751	543	208	389	82
8		0,211	748	543	205	383	81
9		0,211	753	543	210	393	83
10		0,211	766	543	223	417	88
11		0,211	758	543	215	402	85
12	-0,19	0,021	564	543	21	395	8
Gesamt:	-0,188	2,344	8681	6516	2165	365	854
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			0,01	rho [kg/m³]:	365	ww [kg/m²]:	2
Schnee 30.09.2022 (Messung 05.10.2022)			0,4	rho [kg/m³]:	260	ww [kg/m²]:	-104
Schnee seit inkl. 01.05.2023 ¹⁾ :			0,20	rho [kg/m³]:	262	ww [kg/m²]:	-52
					korrigiert:	700 kg/m²	
1) auf Basis stratigraphischer Beobachtungen und Niederschlagsdaten Sulden und Hintermartell wo ca. 7% (ca. 20 mm) des Niederschlags der Winterperiode seit dem 1.5. gefallen sind.							

Tab.4: Die Auswertung zu Schacht 1 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 4. Mai 2023.

Schacht S2: S. Galos & A. Mayer, 04.05.2023							
GPS (ETRS89, 32N) RW: 623393 HW: 5147547 Alt: 3078							
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m³]				
2,44	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m³]	ww [kg/m²]
1		0,211	673	553	120	224	47
2		0,211	735	553	182	340	72
3		0,211	725	553	172	322	68
4		0,211	735	553	182	340	72
5		0,211	753	553	200	374	79
6		0,211	751	553	198	370	78
7		0,211	762	553	209	391	82
8		0,211	758	553	205	383	81
9		0,211	766	553	213	398	84
10		0,211	771	553	218	408	86
11		0,211	786	553	233	436	92
12	-0,044	0,167	759	553	206	487	81
Gesamt:	-0,044	2,488	8974	6636	2338	371	923
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			-0,05	rho [kg/m³]:	371	ww [kg/m²]:	-18
Schnee 30.09.2022 (Messung 05.10.2022)			0,3	rho [kg/m³]:	290	ww [kg/m²]:	-87
Schnee seit inkl. 01.05.2023 ¹⁾ :			0,24	rho [kg/m³]:	225	ww [kg/m²]:	-54
					korrigiert:	764 kg/m²	
1) auf Basis stratigraphischer Beobachtungen und Niederschlagsdaten Sulden und Hintermartell wo ca. 7% (ca. 20 mm) des Niederschlags der Winterperiode seit dem 1.5. gefallen sind.							

Tab.5: Die Auswertung zu Schacht 2 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 4. Mai 2023.

Schacht S3: S. Galos & A. Meyer, 04.05.2023							
GPS (ETRS89, 32N) RW: 624035 HW: 5147668 Alt: 2886							
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m³]				
2,55	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m³]	ww [kg/m²]
1		0,211	746	553	193	361	76
2		0,211	732	553	179	335	71
3		0,211	757	553	204	382	81
4		0,211	773	553	220	411	87
5		0,211	829	553	276	516	109
6		0,211	770	553	217	406	86
7		0,211	769	553	216	404	85
8		0,211	762	553	209	391	82
9		0,211	760	553	207	387	82
10		0,211	753	553	200	374	79
11		0,211	780	553	227	425	90
12		0,211	772	553	219	410	86
Gesamt:	0,000	2,532	9203	5530	2567	400	1013
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			0,02	rho [kg/m³]:	400	ww [kg/m²]:	7
Schnee 30.09.2021 (Messung 05.10.2022)			0,28	rho [kg/m³]:	300	ww [kg/m²]:	-84
Schnee seit inkl. 01.05.2023 ¹⁾ :			0,20	rho [kg/m³]:	350	ww [kg/m²]:	-70
					korrigiert:	866 kg/m²	
1) auf Basis stratigraphischer Beobachtungen und Niederschlagsdaten Sulden und Hintermartell wo ca. 7% (ca. 20 mm) des Niederschlags der Winterperiode seit dem 1.5. gefallen sind.							

Tab.6: Die Auswertung zu Schacht 3 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 4. Mai 2023.

4.3 Die Schneehöhensondierungen vom 4. Mai 2023

Es folgen die Tabellen mit den Auswertungen zu den Schneehöhensondierungen welche im Zuge der Begehung am 04.05.2023 am Langenferner angelegt wurden.

Nr.	LGF_ID	X UTM	Y UTM	Alt	prob ₁	prob ₂	prob ₃	ext	h _s	rho _s	c _{ba 22}	c _{bs 23}	a _{bw}	b _{w raw}	b _{w fix}
		[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]				
1	13a/22	623574	5147705	3038	330	335	335	0	333	380	99	55	0	1267	1113
2	15/22	623545	5147840	3027	194	191	193	0	193	371	54	55	0	716	607
3	16/22	623473	5147522	3067	190	206	187	0	194	371	54	45	0	721	622
4	17/22	623698	5147413	3049	70	68	73	0	70	371	0	35	0	261	226
5	18/22	623386	5147668	3078	305	315	310	80	390	371	182	55	0	1447	1210
6	20a/22	623258	5147188	3165	202	200	198	80	280	368	130	45	0	1030	855
7	20c/22	623385	5147242	3142	125	131	113	0	123	368	3	35	0	453	415
8	21/22	623501	5146986	3218	172	178	160	0	170	368	41	35	0	626	550
9	22/22	623220	5146869	3216	276	281	259	0	272	368	89	50	0	1001	862
10	23/22	623877	5146703	3289	216	214	214	0	215	365	11	50	0	784	723
11	25/22	623648	5146309	3358	158	150	158	0	155	365	26	40	0	567	501
12	27/22	623692	5147870	2986	261	262	263	0	262	368	110	60	0	964	794
13	28b/22	624129	5147715	2855	252	251	250	0	251	400	31	70	0	1004	903
14	29/20	623263	5147459	3102	114	112	110	80	192	371	25	55	0	712	632
15	29/21	623259	5147454	3104	100	112	118	80	190	371	25	55	0	705	625
16	30/20	623727	5146882	3256	209	199	196	0	201	368	5	40	0	741	696
17	31/22	623208	5146523	3281	246	249	256	0	250	365	103	55	0	914	756
18	32/21	623015	5146929	3236	281	265	249	0	265	370	75	55	0	981	851
19	33/19	623316	5147829	3110	239	242	263	80	328	371	143	60	0	1217	1014
20	34/20	623355	5147334	3121	114	116	135	80	202	371	5	45	0	748	698
21	35/22	623893	5147655	2924	135	128	144	160	296	400	93	70	0	1183	1020
22	36/22	624039	5146859	3276	205	204	203	0	204	368	41	45	0	751	665
23	37/22	623695	5146690	3282	288	285	273	0	282	365	103	50	0	1029	876
24	38/21	623743	5146500	3323	150	157	148	0	152	365	5	40	0	554	509
25	39/22	623363	5146774	3222	261	256	250	0	256	368	114	50	0	941	777
26	40/21	623924	5147548	2935	100	99	103	160	261	390	90	65	0	1017	862
27	b03	623679	5146405	3346	189	175	173	0	179	365	20	40	0	653	593
28	b04	623800	5146446	3336	301	302	304	0	302	365	40	40	0	1104	1024
29	b05	623665	5146508	3327	189	198	183	0	190	365	30	40	0	694	624
30	b06	623846	5146589	3309	299	294	288	0	294	365	10	35	0	1072	1027
31	b07	623621	5146599	3296	212	210	238	0	220	365	55	45	0	803	703
32	b08	623745	5146638	3298	273	270	273	0	272	365	65	40	0	993	888
33	b11	623634	5146748	3258	230	227	235	0	231	365	80	50	0	842	712
34	b12	623780	5146785	3269	259	258	256	0	258	368	40	50	0	948	858
35	b13	623976	5146773	3282	120	119	117	0	119	368	30	45	0	437	362
36	b15	623884	5146846	3278	223	223	222	0	223	368	30	45	0	819	744
37	b17	623545	5146888	3229	218	209	211	0	213	368	75	45	0	783	663
38	b18	623431	5146819	3223	259	244	276	0	260	368	110	50	0	956	796
39	b19	623656	5146991	3223	177	174	173	0	175	368	55	40	0	643	548
40	b21	623373	5146926	3222	213	216	217	0	215	368	50	35	0	792	707
41	b22	623266	5146991	3204	261	273	251	0	262	368	40	35	0	963	888
42	b23	623193	5147091	3186	310	298	303	0	304	368	55	45	0	1117	1017
43	b24	623377	5147133	3176	214	204	220	0	213	368	125	55	0	783	603
44	b25	623490	5147164	3162	171	160	165	0	165	368	100	55	0	608	453
45	b29	623509	5147280	3111	250	250	247	0	249	371	75	55	0	924	794

Tab.7a: Die Sondierungen zur Winterbilanz 2022/23 an den Pegelstandorten. Fortlaufende Nummer, Messpunkt-ID (für die Nummern 1 bis 26 die ID des Pegels an dessen Standort die Sondierungen durchgeführt wurden), UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert, Seehöhe, die Ablesewerte der einzelnen Sondierungen (3 Spalten), Korrektur für Sondenverlängerung, gemittelte Schneehöhe, mittlere Dichte, Korrektur für Sommerschnee 2022, Korrektur für Schnee seit 01.05.2023, Korrektur für herbstliche Eisschmelze (heuer nicht notwendig) und korrigierter Winterbilanzwert für die Periode 01.10.2022 bis 30.04.2023.

Nr.	LGF_ID	X UTM	Y UTM	Alt	prob ₁	prob ₂	prob ₃	ext	h _s	rho _s	C _{ba 22}	C _{bs 23}	a _{bw}	b _{w raw}	b _{w fix}
		[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]				
46	b32	623587	5147395	3061	232	230	233	0	232	371	40	40	0	859	779
47	b38	623363	5147960	3088	258	280	325	80	368	371	125	60	0	1364	1179
48	b39	623408	5147805	3067	295	308	292	80	378	365	125	65	0	1381	1191
49	b40	623461	5147894	3050	211	204	209	80	288	371	90	55	0	1068	923
50	b47	623664	5147282	3078	310	311	308	0	310	371	65	55	0	1149	1029
51	ba0	623443	5146717	3235	252	255	258	0	255	365	100	50	0	931	781
52	ep23/01	623705	5146273	3363	142	144	145	0	144	365	25	40	0	524	459
53	ep23/02	623788	5147289	3067	191	187	192	0	190	371	45	40	0	705	620
54	ep23/03	623554	5147893	3028	301	304	306	0	304	371	90	55	0	1127	982
55	ep23/04	623529	5147805	3025	207	204	203	0	205	371	100	60	0	761	601
56	ep23/05	623608	5147821	3018	248	248	246	0	193	371	100	65	0	715	550
57	ep23/06	623624	5147865	3009	241	257	248	0	249	371	90	55	0	923	778
58	ep23/07	623717	5147813	2980	301	306	303	0	303	380	110	65	0	1153	978
59	ep23/08	624087	5147594	2874	202	198	199	0	200	400	80	65	0	799	654
60	ep23/09	624177	5147551	2859	335	220	335	0	297	380	70	70	0	1127	987
61	ep23/10	624163	5147611	2855	280	264	279	0	274	390	60	70	0	1070	940
62	ep23/11	624156	5147667	2852	245	245	244	0	245	400	40	70	0	979	869
63	ep23/12	624214	5147615	2844	245	252	248	0	248	390	50	70	0	968	848
64	ep23/13	624277	5147734	2799	238	235	246	0	240	400	30	70	0	959	859
65	ep23a	623723	5147579	3001	192	234	199	80	288	380	100	70	0	1096	926
66	ep23b	623787	5147515	2991	282	315	283	160	453	400	100	55	0	1813	1658
67	ep23c	623890	5147495	2969	80	76	78	0	78	390	60	55	0	304	189
68	ep23d	623793	5147609	2955	223	244	241	160	396	390	100	70	0	1544	1374
69	ep23e	624053	5147483	2917	245	250	252	160	409	380	85	70	0	1554	1399
70	ep23f	624002	5147613	2900	43	35	45	160	201	400	80	65	0	804	659
71	ep23i	624334	5147814	2766	170	165	232	0	189	400	30	70	0	756	656
72	ep23j	623221	5147693	3136	245	246	231	80	321	371	145	60	0	1190	985
73	ep23k	623247	5147806	3142	225	231	236	80	311	365	145	65	0	1134	924
74	r02	623573	5146407	3333	200	197	195	0	197	365	20	45	0	720	655
75	r03	623542	5146504	3308	205	198	204	0	202	365	35	45	0	739	659
76	r04	623472	5146587	3274	239	218	212	0	223	365	95	35	0	814	684
77	r05	623314	5146541	3270	241	236	235	0	237	365	110	45	0	866	711
78	r07	623325	5146633	3244	235	235	238	0	236	365	95	45	0	861	721
79	r08	623230	5146661	3239	270	273	272	0	272	365	80	45	0	992	867
80	r09	623141	5146750	3233	265	283	280	0	276	368	110	50	0	1016	856
81	r10	623241	5146764	3225	271	263	256	0	263	368	110	50	0	969	809
82	r12	623122	5146958	3208	290	283	285	0	286	368	95	45	0	1052	912
83	r14	623079	5147054	3213	277	293	276	0	282	370	70	55	0	1043	918
84	r15	623113	5147173	3204	245	260	242	80	329	370	65	55	0	1217	1097
85	r16	623283	5147228	3153	170	169	177	80	252	368	45	35	0	927	847
86	r17	623196	5147316	3154	239	250	259	160	409	368	130	55	0	1506	1321
87	r19	623213	5147444	3116	180	177	186	80	261	371	40	55	0	968	873
88	r21	623426	5147412	3097	210	212	200	0	207	371	25	45	0	769	699
89	r24	623490	5147655	3053	290	284	282	0	285	371	110	55	0	1059	894
90	r25	623560	5147616	3045	262	258	270	0	263	375	80	45	0	987	862

Tab.7b: Die Sondierungen zur Winterbilanz 2022/23 an den Pegelstandorten. Fortlaufende Nummer, Messpunkt-ID, UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert, Seehöhe, die Ablesewerte der einzelnen Sondierungen (3 Spalten), Korrektur für Sondenverlängerung, gemittelte Schneehöhe, mittlere Dichte, Korrektur für Sommerschnee 2022, Korrektur für Schnee seit 01.05.2023, Korrektur für herbstliche Eisschmelze (heuer nicht notwendig) und korrigierter Winterbilanzwert für die Periode 01.10.2022 bis 30.04.2023.

6.3 Protokolle der Pegelablesungen 2022/23

6.3.1 Datenprotokoll vom 10.08.2023

Pegelprotokoll 10.08.2023 (S. Galos, M. Perfler)								
Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	AS	NS	FEE1	FEE2	Kommentar
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
16/21						362		Pegel herausgezogen
16/22	623470	5147522	3071		7	219	220	
18/20								unterer Pegel, nicht abgelesen
18/22	623394	5147667	3093	50	2	309	310	oberer Pegel
20a/17	623261	5147455	3106			277	71	
20a/21	623260	5147455	3106		13	115	116	
20c/22					0	213	7	
20c/23					0		-44	1 x 2, provisorisch
21/20	623494	5146993	3218			315	315	
21/22	623497	5146988	3218			357	357	
22/18	623221	5146872	3217			283	78	4 Holzstangen liegen hier
22/22	623219	5146871	3217		13	144	144	
23/05					2	270	270	
23/18								
23/21	623876	5146706	3285		10	178	179	
23/22	623874	5146706	3285		8	154	155	
24/20	623519	5146683	3258		8	284	285	50 cm abgebrochen, bei FEE dazugerechnet
24/21	623523	5146676	3261			176		ende
24/22	623525	5146671	3262			109	110	
25/18								nicht aufgesucht
29/19	623260	5147455	3106			531	109	unterer Pegel
29/20	623261	5147455	3106			535	122	oberer Pegel
30/20						391	392	
31/09								nicht aufgesucht, nahe Altschneegrenze
31/22								nicht aufgesucht, nahe Altschneegrenze
32/19	623021	5146929	3235			288	83	unterer Pegel
32/21	623011	5146929	3241			261	56	
33/19	623304	5147835	3103		0	228	228	direkt an Altschneegrenze, noch Aufeis, 1 Stange in Eis eingefroren
34/21								aus einiger Entfernung gesehen FEE ca. 2 Segmente (400 cm)
36/19						316	116	
36/22	624043	5146859	3279			189	189	
37/19								nicht abgelesen
37/20								nicht abgelesen
37/21	623697	5146694	3278		7	115	116	FEAS
37/22	623697	5146692	3279			69	70	FEAS
38/21								ausgeschmolzen, wenig Winterschnee, einiges an Ablation
38/22								schon letztes Jahr nicht gefunden
38/23	623749	5146510	3331				40	2 x 2 neu gebohrt
39/22	623360	5146774	3222		12	124	125	

Tab.8: Datenprotokoll zur Begehung am 10. August 2023.

6.3.2 Datenprotokoll vom 05.09.2023

Pegelprotokoll 05.09.2023 (S. Galos, A. Mayer, M. Perfler, H. Rohringer)								
Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	AS	NS	FEE1	FEE2	Kommentar
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
11a/23	624091	5147582	2871		0		131	neu gebohrt, 4 x 2 m
12/22	624041	5147666	2869			446	20	
13a/22	623576	5147705	3038		10	248	44	
15/22	623546	5147842	3033		0-5	357	152	
16/22	623470	5147522	3067			344	134	
17/22	623700	5147411	3043		0	455	40	Aufeis, hell
18/22	623390	5147668	3073			406	200	
20a/22	623255	5147193	3164			209	3	
20c/22						111	111	
20c/23						63	63	
20c/23	623385	5147244	3140		3		82	neu gebohrt 2 x 2 m, Plastik
21/22	623498	5146986	3211		15	455	40	
22/22	623220	5146870	3212		14	240	35	
23/05	623871	5146708	3281			375	175	
23/18								nicht abgelesen
23/21								nicht abgelesen
23/22	623872	5146705	3281		13	250	50	
23/23	623874	5146703	3283		13	67	67	
24/05	623517	5146705	3248		15	34	34	das erste Mal seit Bohrung im Aug 2005 aufgefunden!!!
24/20	623520	5146679	3252		14	175		Ende
24/22								nicht gefunden, evtl. erste Stange umgekippt, darüber Neuschnee?
24/23	623527	5146674	3254		16		59	neu gebohrt, 2 x 2 m, Holz
25/22	623646	5146308	3357		12	246	36	
27/22	623692	5147867	2976		1	336	125	
28b/22	624129	5147713	2849		0	813		gerade noch im Eis, Ende, aufgelassen
29/20	623261	5147456	3105		15	250	39	
29/23	623259	5147456	3101		15		128	neu gebohrt 4 x 2 m
30/21	623726	5146883	3251		16	281	76	
30/23	623730	5146882	3250		16		105	neu gebohrt 4 x 2 m, Holz
31/09	623204	5146526	3275			663	34	
31/21	623210	5146523	3275			221	21	
31/23	623211	5146522	3278			65	65	
32/21	623012	5146930	3237			155	155	
32/23	623011	5146929	3237				138	neu gebohrt 4 x 2 m
33/19								nicht aufgesucht
34/21	623360	5147337	3120		12	473	64	
34/23	623360	5147335	3114		3		127	neu gebohrt 4 x 2 m
35/20	623901	5147661	2907		0	567	162	
35/22	623897	5147547	2947		0	305	94	
36/22	624044	5146860	3283		13	294	88	
36/23	624043	5146857	3279		13		123	neu gebohrt 4 x 2 m
37/21	623697	5146694	3274		20	306	106	mehrfähriger Firn, gebrochenes ob. Segment für FEE1 aufgerechnet
37/22	623700	5146688	3275		20	190	190	mehrfähriger Firn
37/23	623698	5146686	3280		20	69	69	mehrfähriger Firn
38/23a	623750	5146508	3328		13	148	148	kein richtiges Eis -> mehrjähriger Firn
38/23b	623748	5146506	3327		4	50	50	kein richtiges Eis -> mehrjähriger Firn
39/22	623360	5146773	3218		16	226	26	
39/23	623361	5146769	3218		15	56	56	
40/23	623890	5147546	2941		0		156	neu gebohrt, 4 x 2 m

Tab.9: Datenprotokoll zur Begehung am 05. September 2023.

6.3.3 Pegelprotokoll vom 02.10.2023

Pegelprotokoll 02.10.2023 (S. Galos, M. Binder)								
Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	AS	NS	FEE1	FEE2	Kommentar
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
11a/23	624091	5147582	2871		0	224	224	
12/22	624041	5147668	2874		1	121	121	
13a/22	623574	5147707	3038		5	100	100	
15/22	623546	5147844	3033		2	204	204	
16/22	623472	5147523	3066		9	182	182	
17/22	623700	5147412	3044		0	94	94	Aufeis
18/22	623390	5147667	3075		2	264	264	Aufeis
20a/22	623256	5147194	3160		7	39	39	
20c/22	623390	5147246	3142		6	144	144	ende
20c/23 ¹	623390	5147245	3142		6	97	97	
20c/23 ²	623386	5147245	3142		5	113	113	
21/22	623498	5146987	3216		5	66	66	
22/22	623220	5146869	3216		10	70	70	
23/05	623874	5146710	3281		17	398	398	
23/22	623874	5146704	3281		17	76	76	
23/23	623876	5146703	3280		16	99	99	
24/22	623524	5146669	3258		11	236	236	oberster Pegel, war bei Bohrung von 24/23 nicht sichtbar (FEE-200)
24/23	623525	5146673	3257		5	89	89	
25/22	623647	5146308	3352		8	58	58	
27/22	623694	5147867	2979		0	194	194	Aufeis
29/21	623258	5147456	3101		15	82	82	
29/23	623258	5147455	3102		13	157	157	
30/20	623726	5146883	3249		9	102	102	
30/23	623729	5146883	3250		12	131	131	
31/09	623205	5146526	3275		11	55	55	
31/22	623209	5146524	3274		19	56	56	
31/23	623209	5146524	3274		13	103	103	
32/23	623010	5146929	3235		3	210	210	
33/19	623315	5147831	3113		3	639	22	
34/20	623362	5147334	3111		10	100	100	
34/23	623362	5147332	3112		13	168	168	
35/22	623901	5147655	2918		0	167	167	Aufeis
36/21	624042	5146858	3276		13	108	108	
36/23	624043	5146857	3277		13	150	150	
37/22	623697	5146690	3276		24	203	203	
37/23	623698	5146686	3278		21	106	106	
38/23	623751	5146507	3321		2	169	169	
38/23	623746	5146504	3324		19	103	103	
39/22	623359	5146774	3224		13	50	50	
39/23	623361	5146770	3224		10	87	87	
40/23	623893	5147547	2943		2	225	225	

Tab.10: Datenprotokoll zur Abschlussbegehung am 2. Oktober 2023.

6.4 Die Dichtemessungen zur Jahresbilanz 2022/23

Im Rahmen der Abschlussbegehung wurden einzig bei Pegel 30 Dichtemessungen durchgeführt. Dabei wurde aufgrund fehlender Rücklagen nur die Dichte des Neuschnees (vom Schneefall am 29. August) bestimmt.

Dichtebestimmung des Neuschnees Pegel 30.							
Neuschnee horizontal							
Pegel 30: S. Galos, M. Binder 02.10.2023							
GPS (ETRS89, 32T)	RW: 623729	HW: 5146883	Alt: 3250				
Tiefe [cm]	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
	0,0285	0,211	0,000538421				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1		0,211	765	555	210	390	82
Gesamt:		0,211	765	555	210	390	82
2 verschiedene Abstiche in Neuschnee vertikal							
Pegel 30: S. Galos, M. Binder 02.10.2023							
GPS (ETRS89, 32T)	RW: 623729	HW: 5146883	Alt: 3250				
Tiefe [cm]	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
	0,0285	0,211	0,000538421				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1		0,100	660	555	105	411	41
Gesamt:		0,100	660	555	105	411	41
Pegel 30: S. Galos, M. Binder 02.10.2023							
GPS (ETRS89, 32T)	RW: 623729	HW: 5146883	Alt: 3250				
Tiefe [cm]	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
	0,0285	0,211	0,000538421				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1		0,150	711	555	156	408	61
Gesamt:		0,150	711	555	156	408	61
Der Neuschnee der rund eine Woche vor der Abschlussbegehung gefallen ist, hat sich für die Jahreszeit ungewöhnlich stark umgewandelt. Die Schneedecke ist meist tragfähig durch wiederholtes Tauen und Wiedergefrieren wegen der hohen Temperaturen der letzten Tage.							

Tab.11: Auswertung der Dichteabstiche vom 2. Oktober 2023 bei Pegel 30.

Appendix: Liste der Ablationspegel am Langenferner

Nr	Pegel	X UTM	Y UTM	Alt
1	11a/23	624091	5147582	2871
2	12/22	624041	5147668	2874
3	13a/22	623574	5147707	3038
4	15/22	623546	5147844	3033
5	16/22	623472	5147523	3066
6	17/22	623700	5147412	3044
7	18/22	623390	5147667	3075
8	20a/22	623256	5147194	3160
9	20c/22	623390	5147246	3142
10	20c/23 ¹	623390	5147245	3142
11	20c/23 ²	623386	5147245	3142
12	21/22	623498	5146987	3216
13	22/22	623220	5146869	3216
14	23/05	623874	5146710	3281
15	23/22	623874	5146704	3281
16	23/23	623876	5146703	3280
17	24/22	623524	5146669	3258
18	24/23	623525	5146673	3257
19	25/22	623647	5146308	3352
20	27/22	623694	5147867	2979
21	29/21	623258	5147456	3101
22	29/23	623258	5147455	3102
23	30/20	623726	5146883	3249
24	30/23	623729	5146883	3250
25	31/09	623205	5146526	3275
26	31/22	623209	5146524	3274
27	31/23	623209	5146524	3274
28	32/23	623010	5146929	3235
29	33/19	623315	5147831	3113
30	34/20	623362	5147334	3111
31	34/23	623362	5147332	3112
32	35/22	623901	5147655	2918
33	36/21	624042	5146858	3276
34	36/23	624043	5146857	3277
35	37/22	623697	5146690	3276
36	37/23	623698	5146686	3278
37	38/23	623751	5146507	3321
38	38/23	623746	5146504	3324
39	39/22	623359	5146774	3224
40	39/23	623361	5146770	3224

Tab.A1: Die Pegel am Langenferner am Ende des Haushaltsjahres 2022/23. Bezeichnung des Pegels, Rechtswert, Hochwert (UTM ETRS 89) und die Seehöhe Pegels.

Literaturverzeichnis

Cogley, J. G., Hock, R., Rasmussen, L. A., Arendt, A. A., Bauder, A., Braithwaite, R. J., Jansson, P., Kaser, G., Möller, M., Nicholson, L., and Zemp, M.: Glossary of Glacier Mass Balance and Related Terms, IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 86, IACS Contribution No. 2, UNESCO-IHP, Paris, 2011.

Galos, S.P., Klug, C., Prinz, R., Rieg, L., Sailer, R., Dinale, R., and Kaser, G.: Recent glacier changes and related contribution potential to river discharge in the Vinschgau / Val Venosta, Italian Alps, *Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria*, 38, 143–154, doi:10.4461/GFDQ.2015.38.13, 2015

Galos, S. P., Klug, C., Maussion, F., Covi, F., Nicholson, L., Rieg, L., Gurgiser, W., Mölg, T., and Kaser, G.: Reanalysis of a 10-year record (2004–2013) of seasonal mass balances at Langenferner/Vedretta Lunga, Ortler Alps, Italy, *The Cryosphere*, 11, 1417-1439, <https://doi.org/10.5194/tc-11-1417-2017>, 2017.

Hoinkes, H.: Methoden und Möglichkeiten von Massenhaushaltsstudien auf Gletschern. Ergebnisse der Messreihe Hintereisferner (Ötztaler Alpen) 1953-1968, *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 6 (1-2), 37–90, 1970.

SEHAG - Webseite des Projektes SEHAG der Katholischen Universität Eichstätt – Ingoldstadt: <https://sehag.ku.de/> (zuletzt abgerufen am 09.07.2021).

Daten-Publikationen zum Messprogramm (nicht im Text zitiert)

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2016. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.884487, <https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.884487>, 2017.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2017. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.884486 <https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.884486>, 2017.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2018. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.897404, <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.897404>, 2019.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2022 (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8344372>, 2023.

Zolles, T.: Mass balance and meteorological data of Hintereisferner and Langenferner 2012-2014. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1326398>, 2018.